

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Das Tuch mit grossem Potenzial

Der vielseitige Einsatz des Schaukeltuchs in der
Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Flurina Huder
Alessia Lo Monte

Begleitperson: Anja Solenthaler

Zweite Fachperson: Olivia Chirchio-Rehmann

Datum der Abgabe: 18.05.2023

Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird das Therapiematerial Schaukeltuch und die Möglichkeiten, die es in der therapeutischen Arbeit bietet, genauer untersucht. Mithilfe eines Fragebogens wurde der aktuelle Wissensstand und Einsatz des Schaukeltuches in der Psychomotoriktherapie ermittelt. Die gesammelten Informationen bildeten die Grundlage für die Erstellung einer Ideensammlung als Produkt dieser Entwicklungsarbeit. Die Ideensammlung beinhaltet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten des Schaukeltuchs in der psychomotorischen Praxis. Die Sammlung wurde nach Erprobung der Ideen und Auseinandersetzung mit der Theorie ergänzt, sodass noch mehr Förderbereiche eingebunden werden konnten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Schaukeltuch ein vielseitiges Material für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie darstellt. Es eignet sich sowohl für die Förderung der Motorik, der Wahrnehmung als auch des sozio-emotionalen Bereiches. Somit hat sich gezeigt, dass das Schaukeltuch für verschiedene Schwerpunkte in der therapeutischen Förderung als anregendes und motivierendes Medium eingesetzt werden kann.

Danksagung

Wir möchten uns herzlich bei allen Personen bedanken, welche uns beim Prozess dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Ein grosser Dank geht an Anja Solenthaler für die unterstützende Begleitung unserer Arbeit, die wertvollen Anregungen, die Beantwortung unserer Fragen und ihr Engagement.

Wir danken allen Psychomotoriktherapeut:innen, welche unseren Fragebogen ausgefüllt und so wertvolle Informationen und Ideen aus der Praxis zu unserer Arbeit beigesteuert haben. Ein besonderer Dank gilt denen, welche unsere Ideensammlung evaluiert haben.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den vier Kindern bedanken, die sich so geduldig und ausdauernd durch die Ideensammlung gespielt haben. Wir danken den Eltern für ihr Vertrauen und die Erlaubnis, die dabei entstandenen Fotos, für unsere Ideensammlung zu verwenden.

Ein weiterer Dank geht an unsere Lektoren, welche sich die Zeit genommen haben, unsere Arbeit kritisch gegenzulesen und uns wertvolle Rückmeldungen zu geben.

Zum Schluss danken wir unseren Familien und Freunden, die uns auf unterschiedliche Weise unterstützt und motiviert haben.

Inhalt

Abstract	2
Danksagung	3
1 Ausgangslage	5
1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	5
1.2 Fachliche Einordnung.....	5
1.3 Zielsetzung und Fragestellungen.....	6
2 Fachliche Grundlagen	8
2.1 Schaukeltuch.....	8
2.1.1 Schäfer Schaukeltuch	8
2.1.2 Tücher anderer Marken.....	9
2.2 Kategoriensystem	13
2.3 Förderbereiche.....	15
2.3.1 Motorischer Bereich	15
2.3.2 Wahrnehmungsbereich	30
2.3.3 Sozio-emotionaler Bereich	40
3 Forschungsmethodik	48
3.1 Literaturrecherche	48
3.2 Forschungsinstrument.....	48
4 Ergebnisse	50
4.1 Erkenntnisse aus Fragebogen.....	50
4.2 Interpretation.....	52
5 Diskussion und Produkterstellung	54
5.1 Beantwortung der Forschungsfragen	54
5.2 Erstellung des Produktes.....	56
5.2.1 Ablauf Erstellung	56
5.2.2 Darstellung des Produktes	57
5.3 Evaluation	59
6 Ausblick	61
6.1 Reflexion.....	61
6.2 Ausblick.....	62
7 Verzeichnisse	64
7.1 Literaturverzeichnis	64
7.2 Abbildungsverzeichnis.....	67
7.3 Tabellenverzeichnis.....	68
7.4 Tuchverzeichnis	68
8 Anhang	70

1 Ausgangslage

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Im Psychomotoriktherapie-Studium an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), speziell in den dazugehörigen Modulen, haben wir die Psychomotoriktherapie als vielseitigen Beruf kennengelernt. Uns ist bewusst geworden, dass dies vor allem dank der Vielzahl von Materialien im Psychomotorikraum so ist. Ein Material, welches wir als besonders beliebt und vielseitig einsetzbar wahrgenommen haben, ist das Schaukeltuch. Es hat einen besonders hohen Aufforderungscharakter und ist bei Therapeut:innen und vor allem bei Kindern begehrt. Ausserdem kann es mit anderen Therapiematerialien kombiniert und so noch flexibler an die individuellen Therapie- und Teilziele der Kinder angepasst werden.

Wir waren vom Schaukeltuch fasziniert und erfreuten uns daran, mit den Kindern einzelne Interventionen auszuprobieren. Im Austausch mit den Praktikumsleiterinnen erfuhren wir allerdings, dass sie mangels eines verfügbaren Anwendungsleitfadens alle Interventionsideen selbst zusammengesucht oder erfunden haben.

Auf der Suche nach Theoriebezügen stellten wir fest, dass wir kaum Literatur zu diesem Material und dessen Anwendung finden konnten. Aus diesem Grund kamen wir zum Entschluss, in unserer Bachelorarbeit Informationen zum Schaukeltuch und den Möglichkeiten, die es in der therapeutischen Arbeit bietet, zusammenzustellen und ergänzend dazu eine vielfältige Sammlung von Förderideen zu erstellen.

Da dieses Material schon in vielen Therapieräumen vorhanden ist und regelmässig eingesetzt wird, waren wir überzeugt, dass bereits eine Menge vielseitiger und lustvoller Interventionsideen vorhanden sind. Uns war es ein Anliegen, diesen kostbaren Schatz an Ideen zu bewahren und zu einem umfassenden Produkt zusammenzuführen.

Wir erhoffen uns mit unserer Ideensammlung, Therapeut:innen, die zum ersten Mal das Schaukeltuch einsetzen wollen, den Einstieg zu erleichtern und solche, die es schon seit Jahren im Repertoire haben, zu inspirieren und motivieren, Neues auszuprobieren. Nach unserer Einschätzung hätte dieses vielseitig einsetzbare und anregende Therapiegerät nämlich das Potenzial, nicht nur vor den Ferien, sondern weit häufiger und für die Förderung verschiedener Bereiche zum Einsatz zu kommen.

1.2 Fachliche Einordnung

Unsere Arbeit handelt vom Schaukeltuch, wobei wir uns auf das Schäfer Schaukeltuch beziehen. Dies ist ein weisses Tuch, welches an den vier Ecken an der Decke aufgehängt wird und

Platz für mehrere Kinder bietet. Im Kapitel 2 wird das Schaukeltuch genauer vorgestellt, dessen Eigenschaften erläutert und mit ähnlichen Tüchern verglichen.

In der Praxis sind für dieses Material verschiedene Namen in Gebrauch, wobei die meistverbreiteten darunter das *Schwungtuch* und das *weisse Tuch* sind. Für unsere Arbeit haben wir entschieden, den Begriff des *Schaukeltuchs* vom Hersteller zu übernehmen. Denn beim Begriff *Schwungtuch* besteht grosse Verwechslungsgefahr mit dem runden, mehrfarbigen Tuch, welches aktiv geschwungen wird. Beim *weissen Tuch* handelt es sich hingegen lediglich um eine Beschreibung, was uns als offizieller Begriff für ein Material unpassend erscheint.

Abbildung 1 Schwungtuch

Zum Schaukeltuch selbst und dessen Einsatz in der Psychomotoriktherapie findet sich kaum Literatur. Einzig die Hersteller oder Vertreiber des Schäfer Schaukeltuchs oder von Tüchern anderer Marken liefern technische Informationen und vereinzelt auch mögliche Förderbereiche, welche mit dem Tuch angesprochen werden.

Für die theoretischen Bezüge zu den ausgewählten Förderbereichen beziehen wir uns auf Literatur, welche uns durch die Module in unserem Studium bekannt ist. Ergänzend dazu haben wir eine Literaturrecherche betrieben.

1.3 Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieser Arbeit ist es, aus bereits bestehender Literatur eine Grundlage zum Schaukeltuch und dessen Einsatz in der Psychomotoriktherapie zu schaffen. Da das Schaukeltuch in verschiedenen Ausführungen weit verbreitet in Therapieräumen anzutreffen ist, jedoch keine Unterlagen und kaum Anwendungsideen dazu verfügbar sind, haben wir die Sammlung dieser Informationen als praxisrelevantes Thema für unsere Bachelorarbeit wahrgenommen.

Wir stellen das Schäfer Schaukeltuch mit all seinen Eigenschaften vor und vergleichen es mit Tüchern anderer Marken, welche sich teilweise in den Therapieräumen finden lassen und die in den meisten Fällen ebenso geeignet für eine vielseitige Förderung in der Psychomotorik sind.

Um Informationen aus der Praxis zu erhalten, führen wir eine Umfrage durch und fragen nach den Förderbereichen, die mit dem Schaukeltuch angesprochen werden, sowie beliebten Einsatz-Ideen mit dem Tuch. Die genannten sowie möglicherweise nicht genannten Förderbereiche wollen wir anhand von Fachliteratur theoretisch erläutern und darlegen, wie diese in der Psychomotoriktherapie gefördert werden und welche Möglichkeiten sich daraus mit dem Schaukeltuch ergeben.

Die Ideen aus der Umfrage werden analysiert, geordnet und mit eigenen Ideen oder Varianten ergänzt, sodass eine umfangreiche Ideensammlung für das Schaukeltuch für Psychomotoriktherapeut:innen resultiert. Die Ideen sollen nach Themen und Förderbereichen sortiert werden, wofür wir ein Kategoriensystem erstellen. Dieses orientiert sich an bereits bestehenden Systemen, ist aber auf diese Arbeit abgestimmt.

Die Arbeit beabsichtigt, die folgenden Fragestellungen zu beantworten:

Wie lässt sich die Verwendung des Schaukeltuches in der Psychomotoriktherapie begründen?

Wie wird das Tuch in der Praxis verwendet?

Mit welchen Interventionen können andere Förderbereiche gezielter einbezogen werden?

2 Fachliche Grundlagen

In diesem Kapitel wird das Schäfer Schaukeltuch genauer beschrieben und ein Überblick über ähnliche Tücher anderer Marken inklusive einem Produktvergleich gegeben.

Anschliessend wird das Kategoriensystem vorgestellt, welches auch bei der Ideensammlung Verwendung findet, und die einzelnen Förderbereiche werden theoretisch dargelegt. Am Ende der Unterkapitel *Motorischer Bereich*, *Wahrnehmungsbereich* und *Sozio-emotionaler Bereich* befindet sich jeweils eine Tabelle. Diese beinhaltet Beispiele, wie die einzelnen Bereiche in der Psychomotoriktherapie, beziehungsweise im oder mit dem Schaukeltuch gefördert werden können.

2.1 Schaukeltuch

2.1.1 Schäfer Schaukeltuch

Das Schaukeltuch ist ein grosses, weisses Tuch mit äusserst vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Es wurde von Karl Heinz Schäfer in Deutschland entwickelt.

Das Schaukeltuch besteht aus 100% Polyethylen und ist dadurch ein reissfestes und strapazierfähiges Tuch. Es ist weiss, hat an den Seiten ein eingenähtes Seil und an allen Ecken mit Plastik verstärkte Schlaufen, an denen es aufgehängt wird. Das Tuch kann mehrere Kinder gleichzeitig tragen, da es bis zu 150 kg belastbar ist (Therapie Kollektionen, 2022).

In der Schweiz ist es in verschiedenen Online-Shops erhältlich bspw. bei «Sport Thieme». Hier ist es in drei verschiedenen Grössen erhältlich:

- 3.0 x 3.0 m
- 4.5 x 3.0 m
- 6.0 x 3.0 m

(Sport Thieme, 2022).

Auf der Webseite von «Therapie Kollektionen», einem Onlineshop in Deutschland, der in die Schweiz liefert, wird das Tuch zusätzlich in der Grösse 7.5 x 3.0 Meter angeboten (Therapie Kollektionen, 2022).

Da das Tuch in Schlaufen endet, kann es direkt aufgehängt werden, sofern der Raum Haken in passenden Abständen an der Decke oder den Wänden aufweist. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Verlängerung, mithilfe von Aufhängeseilen oder Ketten vorzunehmen.

Das Schaukeltuch verfügt über einen grossen Aufforderungscharakter. Die Kinder können sich darin als selbstwirksam erleben und somit ihr Selbstkonzept verbessern. Dies gerade deshalb, weil sie sich frei im Tuch bewegen, wobei die Eigenaktivität gefördert wird.

Durch Schaukeln und Schwingen machen sie diverse Gleichgewichtserfahrungen, da das Tuch beweglich ist und keinen stabilen, festen Untergrund besitzt. Weil es aufgehängt wird und sich somit nicht am Boden befindet, können auch vielfältige Höhen- und Kletter-Erfahrungen gesammelt werden. Durch eine geeignete Aufhängung kann auch eine Wand geschaffen werden, welche verschiedene Kletter- und Rutscherfahrungen ermöglicht.

Das Schaukeltuch ist dünn, wodurch man im Tuch oder durch das Tuch verschiedene Interventionen zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung vornehmen kann. Auch andere Sinneswahrnehmungen werden im Schaukeltuch geübt. So kann das Tuch z. B. zu einer Leinwand umfunktioniert und für ein Schattenspiel verwendet werden.

Das Schaukeltuch kann für Kinder ein Ort sein, der klar vom übrigen Raum abgetrennt ist. Sie haben dadurch die Möglichkeit, sich in das Schaukeltuch zurückzuziehen und sich einen Safe Place, also einen sicheren Ort, zu schaffen.

Wenn Kinder sich allein oder zusammen mit anderen im Tuch befinden, eröffnet sich ein Handlungsspielraum, um an sozio-emotionalen Themen arbeiten zu können, wie z. B. an der Kooperation oder der Kommunikation.

Kindern bietet das leere Schaukeltuch also bereits ein breites Erlebnisangebot, das sich mit zusätzlichen Objekten wie Schaumstoffklötzen, Bällen oder kleineren Gegenständen (Muggelsteine o. Ä.) noch erweitern lässt.

Gemäss Zimmer sollen Geräte und Materialien im Psychomotorikraum nebst anderen Kriterien «bewegungsanregend und auffordernd wirken, die Neugierde der Kinder wecken, ihre Fantasie herausfordern und ihre Selbsttätigkeit unterstützen» (2014, S. 221). Ausserdem soll ein Psychomotorikmaterial «Veränderungen zulassen und vieldeutige Spielmöglichkeiten beinhalten; so vielseitig verwendbar sein, dass jüngere und ältere Kinder, schwächere und leistungstärkere gleichermassen Betätigungsmöglichkeiten mit ihnen finden» (ebd.).

Das Schaukeltuch besitzt genau diese Eigenschaften, weshalb es sich hervorragend für die Förderung in der Psychomotoriktherapie eignet.

2.1.2 Tücher anderer Marken

Nebst dem bereits beschriebenen Schäfer Schaukeltuch, auf welches wir uns in dieser Arbeit konzentrieren, gibt es ähnliche Tücher anderer Marken, die teilweise unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

Übersicht über die verschiedenen Tücher

Abbildung 2 Schäfer Schaukeltuch

Abbildung 3 HAIDIG® Schwebetuch

www.kindergartenbedarf-haidig.de

Abbildung 4 STÖBER Schwebetuch

www.c-stoeber.de

Abbildung 5 ULLEWAEH!® Schwebetuch

www.shop.ullewaeh.de

Abbildung 6 ULLEWAEH!® Mini-Schwebetuch

www.ullewaeh.de

Abbildung 7 Netze, Seile & mehr... Schwebetuch

www.netze-seile-mehr.de

Abbildung 8 HAIDIG® Flextuch

www.haidig.de

Abbildung 9 STÖBER Flextuch

www.c-stoeber.de

Ein in der Anwendung vergleichbares Tuch ist das Schwebetuch von HAIDIG®, welches aus Cordura-Stoff besteht und sehr robust ist. Das Tuch ist 2.5 x 2.5 Meter gross und wird mittels Polypropylengurten und Federn aufgehängt. Die Maximallast dieses Tuches liegt bei 200 Kilogramm, womit es eines der belastungsfähigsten aller hier vorgestellten Tücher ist. Das Schwebetuch kann ähnlich wie das Schaukeltuch an vier oder zwei Punkten an der Decke oder stabiler an vier Punkten einer Wandaufhängung befestigt werden. Das dynamische Tuch lässt sich gut für die Förderung des Gleichgewichtssinnes, der propriozeptiven Wahrnehmung, der Körperspannung, der Körperkoordination und der Bewegungsplanung einsetzen (HAIDIG® OHG, 2022b).

Typähnlich gibt es das Schwebetuch der Marke STÖBER, welches ebenso aus wasserabweisendem Cordura besteht und über die Gurtbandverlängerungen und dem Federsystem an den vier Ecken aufgehängt werden kann. Das dunkelblaue Tuch gibt es in den Grössen 2.85 x 2.85 Meter und 3.5 x 3.5 Meter. Die maximale Belastbarkeit liegt dank des Materials bei diesen Tüchern ebenfalls bei 200 Kilogramm. Das Schwebetuch kann für die Förderung der Bewegungsplanung, der Körperkoordination, des Muskeltonus und der Stellungs-, Kraft- und Bewegungssinne eingesetzt werden (Stöber, 2022b).

Das Schwebetuch 2.0 oder «Kindergarten Schwebetuch» ist ein ähnliches Tuch der Marke ULLEWAEH!®. Dieses Produkt besteht ebenso aus hochfestem Cordura und wird über Polyacrylgurte und Spezialfedersysteme an die Decke oder an der Wand aufgehängt. Dieses Tuch ist 2.9 x 2.9 Meter gross und ist in den Farben Grün und Ice mint (Blau) erhältlich. Es verfügt über vier zusätzliche Aufhängepunkte jeweils in der Mitte der Seitenkanten für Aufhängemöglichkeiten (Wagner-Csechala, 2022b). Im Tuch werden die vestibuläre und propriozeptive Wahrnehmung, die Bewegungsplanung und der Tonus durch Spiele und gezielte Übungen trainiert (Kinderspielewelt, 2022).

Das Mini-Schwebetuch von ULLEWAEH!® ist die kleinere Ausführung des oben beschriebenen Schwebetuchs 2.0 und eignet sich für Kleinkinder. Das orangefarbene Tuch ist 2.0 x 2.5 Meter gross und verfügt ansonsten über die gleiche Ausstattung wie das Original (Wagner-Csechala, 2022a).

Ein weiteres Schwebetuch bietet «Netze, Seile & mehr...» an. Dieses Tuch besteht aus Polyamid, ist mit Polyurethan beschichtet, hat eine maximale Belastbarkeit von 120 Kilogramm und ist bis 50N reissfest. Bei einer Grösse von 2.5 x 2.5 Meter ist es mit Gurtbandschlaufen an den vier Ecken und den Seitenkanten ausgestattet, an welchen es aufgehängt oder von mehreren Personen getragen werden kann. Dieses Tuch eignet sich genauso für die Förderung der vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmung sowie der Teamfähigkeit und des Sozialverhaltens (Weiss, 2022).

Ausserdem gibt es noch das HAIDIG® Flextuch, dessen innerer Teil aus Elastikstoff besteht, der von Planenstoff von einem halben Meter umgeben ist. Die Gesamtgrösse misst 2.7 x 2.7 Meter. Das Tuch wird über die Gurtbandverlängerungen an den vier Ecken zur Seite gespannt oder an zwei Punkten an der Decke aufgehängt. Es trägt eine Last von maximal 100 Kilogramm und bietet Platz für mehrere Kinder. Das Flextuch gleicht im waagrecht gespannten Zustand einem schwebenden Trampolin und eignet sich besonders zur Förderung der vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmung, der Bewegungsplanung und der Tonusregulation. Je nach Angebot oder Aufhängung lassen sich auch die taktil-kinästhetische Wahrnehmung, die Koordination, die Sozialkompetenz und das Selbstvertrauen verbessern (HAIDIG® OHG, 2022a).

Mit diesem Produkt vergleichbar ist das Flextuch der Marke STÖBER, welches ebenfalls aus schwarzem Elastikstoff und gelbem Planenstoff besteht und über die Gurtbandverlängerungen an den Ecken aufgehängt wird. Das Tuch gibt es in den Grössen 2.5 x 2.5 Meter und 2.5 x 3.0 Meter und ist jeweils bis 150 Kilogramm belastbar. Durch das flexible Material wird die propriozeptive Anpassung ständig gefordert, die Eigenaktivität wird im selbstbestimmten Spiel angeregt und es bietet Platz, um grossflächige taktile Erfahrungen zu sammeln (Stöber, 2022a).

Tabelle 1 Vergleich der wichtigsten Daten der vorgestellten Tücher

Tücher	Material	Grösse	Max. Last	Preis
Schäfer Schaukeltuch	Polyethylen	3.0 x 3.0 m	150 kg	Fr. 315.00 € 163,90*
		4.5 x 3.0 m	150 kg	Fr. 379.00 € 218,90*
		6.0 x 3.0 m	150 kg	Fr. 515.00 € 317,90*
		7.5 x 3.0 m	150 kg	€ 405,90*
HAIDIG® Schwebetuch	Cordura	2.5 x 2.5 m	200 kg	985,00 €*
STÖBER Schwebetuch	Cordura	2.85 x 2.85 m	200 kg	k. A.**
		3.5 x 3.5 m	200 kg	k. A.**
ULLEWAEHI!® Schwebetuch 2.0	Cordura	2.9 x 2.9 m	k. A.**	1285,00 €
ULLEWAEHI!® Mini-Schwebetuch	Cordura	2.0 x 2.5 m	k. A.**	k. A.**

Netze, Seile & mehr... Schwebetuch	Polyamid, PU-be- schichtet	2.5 x 2.5 m	120 kg	285,00 €
HAIDIG® Flextuch	Elastik- und Planenstoff	2.7 x 2.7 m	100 kg	Fr. 1349.00
STÖBER Flextuch	Elastik- und Planenstoff	2.5 x 2.5 m	150 kg	€ 927,00 *
		3.0 x 2.5 m	150 kg	k. A.**

* Lieferung in die Schweiz nur nach Absprache

** keine Angaben auf der Homepage

Quelle: siehe Tuchverzeichnis

In der obenstehenden Tabelle werden die wichtigsten Eigenschaften der Tücher miteinander verglichen: das Material des Tuches, die erhältlichen Grössen, die Belastbarkeit sowie die Preise (in Schweizerfranken und Euro, falls vorhanden).

Das Schäfer Schaukeltuch ist zwar nicht das belastbarste in unserer Aufstellung, mit einer Ausnahme jedoch bei Weitem das günstigste Tuch und dies in allen erhältlichen Grössen. Das verwendete Material ist zwar nicht so reissfest wie der oft verwendete Cordura-Stoff, ermöglicht aber eine stärkere taktile Wahrnehmung und so mehr oder intensivere Interventionen. Trotzdem ist es stark genug, um gleichzeitig mehrere Kinder tragen zu können.

Das Schäfer Schaukeltuch gibt es in vier verschiedenen Grössen, wobei gerade die grösseren Ausführungen viele Interventionen mit zusätzlichem Material ermöglichen. Allerdings lassen sich grosse Tücher nicht in jedem Raum aufhängen, ohne dabei den Boden zu berühren. Bei der Wahl eines geeigneten Schaukeltuches sollten daher unbedingt die Voraussetzungen des Raumes sowie bereits vorhandenen Deckenhaken oder Wandaufhängungssysteme beachtet werden.

2.2 Kategoriensystem

Damit das Schaukeltuch in der Psychomotorik zielgerichtet eingesetzt werden kann, ist zuerst eine Übersicht möglicher Förderbereiche nötig. Nach intensivem Literaturstudium hat sich herausgestellt, dass keine einheitliche Zusammenstellung aller psychomotorischen Förderziele vorhanden ist. In den Büchern «Handbuch Psychomotorik» (2019) und «Handbuch der Sinneswahrnehmung» (2012) hat Zimmer eine Übersicht zu den Förderbereichen Wahrnehmung und sozio-emotionaler Bereich gegeben. Ledl hat in seinem Werk «Kinder beobachten und fördern» (2003) eine Zusammenstellung von Förderzielen bezüglich Motorik, Wahrnehmung,

Sprache, Kognition und sozio-emotionalen Bereich erstellt. Mit dem CASEL-Modell fanden wir eine neuere und genauere Auftrennung des sozio-emotionalen Bereiches (Hövel, 2023).

Da keine ganzheitliche Darstellung der psychomotorischen Förderbereiche zu finden war, wurde für diese Arbeit entschieden, ein eigenes Kategoriensystem zu erstellen. Dabei wurde Bezug auf das System von Ledl (2003), die Aufstellung von Zimmer zum Wahrnehmungsbereich (2012) und das CASEL-Modell (2023) genommen. Das zusammengestellte Kategoriensystem wurde mit Begriffen angepasst, welche in der Praxis geläufiger sind, und so vervollständigt.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Einteilung in ein Kategoriensystem lediglich ein Vorschlag darstellt. Die meisten Interventionen können in der Praxis nicht nur einem Bereich zugeordnet werden, sondern betreffen auch andere Punkte aus der Motorik, Wahrnehmung und dem sozio-emotionalen Bereich. Je nach Blickwinkel oder Schwerpunkt kann ein anderer Bereich im Mittelpunkt stehen.

Somit entstand folgendes Kategoriensystem:

- Motorischer Bereich
 - Grobmotorik
 - Koordination
 - Geschicklichkeit
 - Kraftdosierung
 - Tonusregulation
 - Feinmotorik
 - Auge-Hand-Koordination
 - Hand-Hand-Koordination
 - Händigkeit
 - Handgeschicklichkeit
 - Grafomotorik
 - Kraftdosierung
 - Stifthaltung
 - Schriftbild
 - Fingerbeweglichkeit
- Wahrnehmungsbereich
 - Sinneswahrnehmung
 - Auditive Wahrnehmung
 - Visuelle Wahrnehmung
 - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
 - Vestibuläre Wahrnehmung

- Körpererfahrung
 - Körperschema
 - Körperbild
 - Körperkonzept
- Sozio-emotionaler Bereich
 - Sozio-emotionale Fertigkeiten
 - Selbstwahrnehmung
 - Selbstregulation
 - Fremdwahrnehmung
 - Problemlösekompetenz
 - Beziehungsfertigkeit

2.3 Förderbereiche

Nachfolgend werden alle Förderbereiche aus dem Kategoriensystem kurz beschrieben, um eine Wissensgrundlage zu schaffen. Am Ende jedes der drei übergeordneten Bereiche befindet sich eine Übersicht zu dessen möglichen Förderung. Darin werden Möglichkeiten und Ideen aufgelistet, wie die jeweiligen Bereiche in der Psychomotorik, beziehungsweise im Schaukeltuch gefördert werden können. Diese Aufzählungen sind beispielhaft gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Spalte zum Schaukeltuch befinden sich teilweise Begriffe in Klammern, welche sich auf die Themenbereiche in der Ideensammlung beziehen.

2.3.1 Motorischer Bereich

Grobmotorik

In die Grobmotorik lassen sich Fertigkeiten einordnen, die den ganzen Körper betreffen (Jenni, 2021).

Koordination beinhaltet gemäss Kisch und Pauli (2012, S. 55) das «harmonische Zusammenspiel von Muskelgruppen, Muskelketten und Körperteilen, damit eine bestimmte Körperbewegung zustande kommt». Eisenlauer und Hefele definieren die Bewegungskoordination als «Ordnung und Organisation von Bewegungen in Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel. Bewegungskoordination ist die zeitliche, räumliche und kraftmässige Steuerung einer Einzelbewegung oder komplexer Bewegungsvollzüge» (2012, S. 27f.). Durch eine gut ausgebildete Bewegungskoordination wird eine Steuerung der Bewegungen ermöglicht, die zielgerichtet und präzise ist. Diese koordinativen Fähigkeiten bilden die Grundlage für Bewegungssicherheit, Körperbeherrschung und weitere stabile motorische Bewegungsabläufe. Ebenfalls

fördern sie schnelles Lernen von neuen Bewegungen (ebd. & Lienert, Sägesser & Spiess, 2019). Unter den koordinativen Fähigkeiten werden die folgenden verstanden:

- Orientierungsfähigkeit: Die Orientierungsfähigkeit wird gebraucht, um sich in diversen Positionen im Raum, aber auch im Dunkeln zurechtzufinden. Des Weiteren wird sie benötigt, um andere Personen im Raum wahrzunehmen (Bucher et al. 2005, nach Lienert et al. 2019).
- Differenzierungsfähigkeit: Die Differenzierungsfähigkeit, auch als Anpassungsfähigkeit bekannt, «ermöglicht, die eintreffenden Sinnesinformationen zu unterscheiden, differenziert auf Wichtiges zu überprüfen und die Bewegungen darauf dosiert abzustimmen» (ebd., S. 53).
- Gleichgewichtsfähigkeit: Um das Gleichgewicht möglichst lange zu halten und nach Positionsänderungen möglichst schnell wiederzugewinnen, benötigt es laut Lienert et al. die Gleichgewichtsfähigkeit (2019).
- Reaktionsfähigkeit: Diese Fähigkeit kommt zum Zuge, sobald Informationen bzw. Signale aufgenommen werden und schnell mit einer bewussten Bewegung zielführend reagiert wird (Bucher et al. 2005, nach Lienert et al. 2019).
- Rhythmisierungsfähigkeit: Durch die Rhythmisierungsfähigkeit wird ermöglicht, dass verschiedene Bewegungsabläufe rhythmisch gestaltet, akzentuiert oder in einen gegebenen Rhythmus eingeteilt werden. Dazu braucht es ein differenziertes Bewegungsgefühl, so dass die Bewegung harmonisch ausgeführt werden kann (Lienert et al. 2019).
- Kopplungsfähigkeit: Laut Hirtz wird unter dieser Fähigkeit verstanden, «Teilkörperbewegungen untereinander und in Beziehung zu der auf ein bestimmtes Handlungsziel gerichteten Gesamtkörperbewegung räumlich, zeitlich und dynamisch zweckmässig aufeinander abzustimmen» (2018, S. 223).
- Umstellungsfähigkeit: Diese Fähigkeit ist grundlegend, um während einer Handlung auf neu wahrgenommene Situationsveränderungen reagieren zu können, indem sie angepasst und motorisch umgesetzt wird. Diese Veränderungen können erwartet wie auch völlig unerwartet auftreten und die Handlung wird dann auf eine neue Art und Weise fortgesetzt werden müssen (Hirtz, 2018).

Zu den koordinativen Fähigkeiten gehört die **Geschicklichkeit**, neben der Gewandtheit, der Bewegungsgenauigkeit, der Reaktionsschnelligkeit und der hohen Elastizität der Bewegung. Sie kann als Mass für die Ausdrucksform einer Bewegung genommen werden. So wird unterschieden, wie die agierenden Körperteile, wie Hand, Finger, Fuss oder Kopf sich geschickt bewegen und somit eine Handlung zielführend vornehmen können. Je nach Bewegungsart ist ein Körperteil mehr oder weniger im Fokus: so wird beim Fussball hauptsächlich die Geschicklichkeit des Fusses oder Kopfes beim Kontakt mit dem Ball benötigt, während bei einer Bastelaufgabe die Geschicklichkeit der Hände und Finger gefragt ist (Hirtz, 2018; Meinel, 2018). Kiphard beschreibt, dass durch Schwingen und Schaukeln eine Verbesserung der Geschicklichkeit erreicht werden kann (1994, S. 178f.).

Laut Rosenkötter wird mit der kinästhetischen Wahrnehmung auch die **Kraftdosierung** geregelt. Durch sie ist es möglich, dass «Bewegungen in der Kraftdosierung und in der Richtung genau zu steuern und die wechselnde Position eines Körperteils im Raum zu bestimmen» (2012, S. 154). Durch die Kraftdosierung kann das Gleichgewicht gehalten werden, indem ständige Ausgleichsbewegungen zur Kontrolle des Körpers ausgeführt werden. Somit sind auch Parallelen zur vestibulären Wahrnehmung zu schlagen (Stäbler, 2006). Lienert et al. (2019, S. 52) sagen zu diesem Thema: «Um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, orientieren wir uns im Raum und reagieren entsprechend durch Dosierung der Kraft in den einzelnen Muskelgruppen».

Mehr zur kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung folgt im Kapitel Wahrnehmungsbereich (2.3.2).

Viele Unterbereiche der Grobmotorik werden automatisch, ständig und unvermeidlich gefördert, sobald eine Bewegung stattfindet. So auch die **Tonusregulation**. Sie ist eine Voraussetzung für die Kontrolle verschiedener Haltemechanismen, die die Aufrichtung gegen die Schwerkraft und die Koordination von Bewegungen und Gangarten erzeugen (Handschin & Rufer, 2009, S. 20). Kisch und Pauli meinen dazu: «Der Tonus ermöglicht es dem Menschen, sich gegen die Schwerkraft aufzurichten und sich durch das abgestimmte Zusammenspiel von Muskelfasern und Muskelgruppen zu bewegen» (2012, S. 51). Dies geschieht je nach den Erfordernissen der Bewegung in ganzen Muskelgruppen oder -ketten. Die Tonusregulation geschieht durch Sinnesreize und kann auch willentlich beeinflusst werden. Sie steht auch in Verbindung mit der kinästhetischen Wahrnehmung (ebd.). Nebst der Kraftdosierung und der Orientierungsfähigkeit ist die Tonusregulation wichtig für das Halten des Gleichgewichtes.

Feinmotorik

«Feinmotorik ist die gezielte koordinierte Bewegung, die sich in kleinräumigen, besonders differenzierten Bewegungen, vor allem der Hand und Finger zeigt.» (Pauli & Kisch, 2019, S.20)

Bei der **Auge-Hand-Koordination** werden visuelle Informationen verarbeitet und für die Steuerung von Arm-, Hand- oder Fingerbewegungen genutzt (Wilkening & Krist, 2002). Dies geschieht, indem das Auge kritische Punkte von Bewegungsbahnen oder Objekten, die bewegt werden sollen, fixiert. Die Handbewegungen werden dann durch die Augenbewegungen antizipiert und geplant, was einer Top-down-Verarbeitung der Aufmerksamkeitssteuerung entspricht. So wird also ein Grossteil der Handbewegungen unter visueller Kontrolle ausgeführt (Wirtz, 2022).

Einen ersten Einsatz der Auge-Hand-Koordination ist bereits bei Säuglingen in Form des gezielten Greifens sichtbar, dies zuerst bei ruhenden, anschliessend bei sich bewegenden Gegenständen. Ausserdem ermöglicht sie das Tätig-Werden in und das aktive Auseinandersetzen mit der unmittelbaren Umgebung (Sägesser & Eckhart, 2016, S. 35).

Die visuomotorische Integration stellt die Verbindung zwischen der visuellen Wahrnehmung und der körperlichen Bewegung dar. Beim Erlernen einer Tätigkeit werden Bewegungen der Hand visuell überprüft und angepasst. Je öfter eine Bewegung ausgeführt wird, desto automatisierter und schneller ist sie und desto weniger visuelle Überprüfung ist notwendig oder möglich (Sägesser & Eckhart, 2016).

Auch in der Grafomotorik ist die visuomotorische Integration ein zentraler Faktor, welcher auch die mentale Repräsentation der Form beinhaltet (Inhelder & Piaget, 1958, nach Sägesser & Eckhart, 2016). Mit der Automatisierung der Schrift erhöht sich das Schreibtempo, was eine visuelle Überprüfung jeder Bewegung verhindert und zeigt, wie wichtig die visuelle Integration ist (Sägesser & Eckhart, 2016).

Das Fangen von Bällen ist ohne die Auge-Hand-Koordination nicht möglich, jedoch kommt hier die Antizipation der Flugbahn hinzu, die sich erst später entwickelt. Wirft man den Ball «fanggerecht», können Kinder schon im Vorschulalter eine Fangposition einnehmen und Bälle mit den Händen an der Brust sichern. Mit dem Älterwerden, aber auch durch die Übung, verbessert sich die Fähigkeit zu Fangen bei Kindern unterschiedlich schnell. Bald sind Kinder in der Lage, die Flugbahn des Balles zu beobachten und ihre Hände in die richtige Position zu bringen, um Bälle frei fangen zu können (Winter & Hartmann, 2018).

Bei der **Hand-Hand-Koordination** werden die Bewegungen beider Hände aufeinander abgestimmt und gleichwertig eingesetzt. Es werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, um das Zusammenspiel, bzw. -wirken zu verbessern (Lienert et al., 2019).

Für viele Tätigkeiten im Alltag braucht es beide Hände, die gut zusammenarbeiten, sogenannte bimanuelle Tätigkeiten. Dabei ist eine Hand die Aktionshand, während die andere die Haltehand ist. Beide Hände sind dabei auf ihren Teil der Tätigkeit spezialisiert (Schönthaler, 2013, S. 166).

Koordination ermöglicht es, Bewegungen präzise, schnell, geordnet und effizient auszuführen. Dies geschieht, indem die beteiligten Muskeln synchron aktiviert werden. Koordination in der Feinmotorik erfordert mehr Präzision als Kraft, dies zeigt sich bspw. beim Schuhe binden oder beim Schreiben (CogniFit, 2022).

Koordinative Fähigkeiten setzen sich aus verschiedenen Teilgebieten zusammen, welche nicht isoliert geübt werden können. Diese sind die Orientierungs-, Differenzierungs-, Koppungs-, Umstellungs-, Gleichgewichts-, Reaktions- und Rhythmisierungsfähigkeit (Hirtz, 2018; Lienert et al., 2019). Für die Koordination der Hände ist vor allem die Differenzierungsfähigkeit gefragt. Je nach Aufgabe spielen aber auch die anderen Bereiche eine wichtige Rolle (vgl. ebd.).

Je besser die koordinativen Fähigkeiten ausgeprägt sind, desto schneller und effektiver lernen Kinder neue motorische Fähigkeiten. Dies liegt an der Fähigkeit auf bereits erlernte ähnliche Fertigkeiten zurückgreifen zu können und einen Transfer mit situationsgerechter Anpassung anzustellen (Hirtz, 2018).

Es gibt Kinder, die ihre Hände nicht gleichzeitig einsetzen können und so Mühe haben beim Schuhe binden oder beim Essen mit Besteck. Häufig haben sie keine klare Arbeits- und Haltehand, was zur Folge hat, dass sie mit keiner Hand eine ausreichende Geschicklichkeit erlangen und deshalb Mitbewegungen zeigen. Dies kommt häufig von einer gestörten Koordination beider Körperseiten oder der Händigkeitentwicklung (Pauli & Kisch, 2019).

Die **Händigkeit** kann bereits bei der Geburt, anhand der unterschiedlich ausgeprägten Hirnhemisphären, festgestellt werden; sie kann sich aber durch äussere Einflüsse noch ändern. Rund 10 – 15 % der Bevölkerung wird in Statistiken als Linkshänder geführt, wobei ein kleiner Teil der Rechtshänder umerzogene Linkshänder sind. Die Umerziehung der Händigkeit kann auch Einfluss auf Verarbeitungsprozesse haben und zu Störungen in der Fein- und Grafomotorik, der Raumlage-Wahrnehmung, der Konzentration und sogar im Gedächtnis führen. Diese Störungen wiederum können Unsicherheit, auffälliges Verhalten oder Stress verursachen (Pauli & Kisch, 2019, S. 53ff.).

Welche Hand bevorzugt wird, kann man bereits bei Kleinkindern im Alter von ca. 18 Monaten beobachten und sollte unter keinen Umständen von aussen beeinflusst werden. Die Kinder üben verschiedene feinmotorische Tätigkeiten, wodurch es zur Automatisierung der bevorzugten Hand kommt. Die Händigkeit sollte bis spätestens ein halbes Jahr vor Schuleintritt geklärt sein, da das Kind ansonsten beim Schreiblernprozess gehindert ist und die Bewegungsmuster nicht automatisiert wiedergeben kann. Ausserdem können Schwierigkeiten in der Raumlage-Wahrnehmung, verursacht durch die unklare Händigkeit, zu Verdrehungen von Buchstaben oder Zahlenfolgen führen (ebd.).

Viele Aktivitäten können mit beiden Händen ausgeführt werden, je mehr Geschick eine Tätigkeit erfordert, desto wahrscheinlicher wird die präferierte Hand eingesetzt. Bei der Händigkeit wird auch unterschieden, welche Hand mehr eingesetzt wird, – also die Handpräferenz und welche Hand geschickter ist als die andere, – also die Handleistung (Schönthaler, 2013, S. 166). «Fast alle Menschen sind mit ihrer präferierten Hand auch geschickter» (McManus, 1996, zitiert nach Schönthaler, 2013, S. 166).

Die **Handgeschicklichkeit** gilt als hochdifferenzierte Koordination der feinmotorischen Bewegung der Hände und Arme (Oswald, 2013, S. 15) ausgezeichnet durch die Geschmeidigkeit und Flüssigkeit einer Bewegung (Rosenkötter, 2012, S. 56).

Zwei Tätigkeiten, die viel Handgeschicklichkeit erfordern, sind das Greifen und die In-Hand-Manipulation. Das Greifen entwickelt sich bereits im zweiten Lebenshalbjahr schnell weiter. Beim *palmares Greifen* werden Gegenstände mit den Fingern an die Handfläche gedrückt. Der *Scherengriff* oder *Schlüsselgriff* findet Anwendung, indem kleine Gegenstände mit dem Daumen an die Seite des Zeigefingers gedrückt werden. Beim *Pinzettengriff* werden die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger eingesetzt, wobei beim *Zangengriff* in gleicher Haltung alle Fingergelenke gebogen werden können. Beim *Pressgriff* werden Gegenstände mit allen Fingern an die Handfläche gedrückt, wie z. B. beim Zähneputzen (Oswald, 2013, S. 21). In-Hand-Manipulation bedeutet, mit kleinen Gegenständen in der Hand zu hantieren. Dabei können drei Formen unterschieden werden. Die *Translation* beinhaltet lineare Bewegungen von der Handfläche zu den Fingerspitzen und umgekehrt, wie es z. B. beim Ausgeben von einzelnen Münzen der Fall ist. Als *Shift* wird das Verschieben von Gegenständen in der Hand, bzw. zwischen den Fingern bezeichnet, wie man es bspw. beim Fühlen eines Stoffes macht. Bei der *Rotation* wird weiter unterschieden nach einfacher Rotation – ohne und mit Stabilisation, z. B. beim Öffnen einer Flasche oder beim Drehen einer Murmel, während eine weitere in der Handfläche fixiert ist und komplexen Rotationen wie beim Wechsel von Bleistift zum Radiergummi am Ende des Stifts (ebd. S. 22f.).

Grafomotorik

Grafomotorik beinhaltet alle Tätigkeiten, welche mit einem Stift ausgeführt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Prozessen, die für die motorische Ausführung des Malens und Schreibens notwendig sind (Rolf, 2013a, S. 36).

Die **Kraftdosierung** beim Schreiben und Malen hat einen grossen Einfluss auf die Ausdauer, die Dynamik und die Genauigkeit beim Schreiben, weshalb ein angepasster Druck wichtig ist (Pauli & Kisch, 2019, S. 49f.).

Der Druck, der auf das Schreibgerät ausgeübt wird, und der, der das Schreibgerät beim Schreiben auf die Unterlage überträgt, wird an das zentrale Nervensystem rückgemeldet und passt sich entsprechend der Situation an (Rolf, 2013a, S. 73).

Kinder, die hypoton sind, weisen meist auch eine tiefe Hand- und Fingerkraft auf und haben teilweise überbewegliche Fingergelenke. Dadurch nehmen sie eine suboptimale Stifthaltung ein, indem sie bspw. den Daumen überschlagen, um den Stift besser fixieren zu können. Häufig wird auch das Handgelenk vom Tisch abgehoben, um dadurch mehr Druck aufbauen zu können. Dies verhindert jedoch eine flüssige und dynamische Stifführung aus den Fingern und sie ermüden schneller, wodurch die Ausdauer stark eingeschränkt ist (Pauli & Kisch, 2019, S. 49).

Hypertone Kinder hingegen weisen einen zu hohen Druck auf Stift und Papier auf. Die Bewegungen sind dadurch weder fließend noch dynamisch und dazu eher langsam. Ausserdem bewegen sie die Finger- und Handgelenke fast nicht, was ein genaues Schreiben oder Malen erschwert. Durch den erhöhten Kraftaufwand besteht eine grosse Anstrengung, welche schnell zur Erschöpfung führt und somit auch hier die Ausdauer beeinflusst (ebd., S 49f.).

Auch hyperaktive Kinder, die eine taktil-kinästhetische Unterempfindlichkeit aufweisen, haben Mühe, ihre Kraft zu dosieren. Sie haben Schwierigkeiten, genaue Bewegungen zu steuern und haben einen zu hohen Schreibdruck.

Stress oder psychische Belastungen zu Hause können sich auf die Stifthaltung und die Schrift auswirken. So beobachtet man eine hohe Anspannung oder gar Verkrampfung, welche fließende Bewegungen verunmöglichen (ebd., S 50).

Kinder lernen bereits sehr früh den Umgang mit Stift und Papier, vom ersten Kritzeln über das Lernen der ersten Buchstaben hin bis zur persönlichen Handschrift am Ende der Primarschulzeit. So wie sich die Schrift entwickelt, durchläuft auch die **Stifthaltung** mehrere Phasen,

beginnend bei der unreifen Stifthaltung über die Übergangshaltung, bis hin zur reifen Stifthaltung (Rolf, 2013a; Sägesser & Eckhart, 2016).

Die unreife Stifthaltung entsteht, wenn Kinder zum ersten Mal mit dem Stift Spuren auf Papier hinterlassen. Der Stift wird dabei in einem kraftvollen Griff und mit Einbezug der Handfläche gehalten. Beispiele für unreife Stifthaltungen sind: die *Fingerpronation*, *gestreckte Finger*, der *Pinselfgriff* oder der *Faustgriff*. Dabei bewegen sich die Finger und der Daumen nicht und die Bewegung wird aus dem Handgelenk, dem Ellenbogen oder der Schulter gesteuert (Sägesser & Eckhart, 2016, S. 26ff.). Bis zum 4. Lebensjahr wird diese Stifthaltung als vollkommen normal betrachtet (Rolf, 2013a, S. 60).

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren verfügen meist über eine Übergangshaltung. Hierbei wird der Stift zwar mit den Fingerspitzen gehalten, es sind jedoch noch keine Fingerbewegungen zu beobachten. Die Bewegungen werden vor allem aus dem Handgelenk und dem Ellenbogen gesteuert, während der Unterarm bereits auf dem Tisch aufliegt. Beispiele für die Übergangshaltung sind: der *statische Dreipunktgriff* (ohne Fingerbewegungen), der laterale Flexionsgriff (mit überlappendem Daumen) und der *statische Vierfingergriff* (Rolf, 2013a; Sägesser & Eckhart, 2016).

Die reife Stifthaltung entwickelt sich im Kindergartenalter (Rolf, 2013). Der Stift wird mit den Fingerspitzen gehalten und durch Bewegungen des Handgelenks und der Finger geführt. Wichtig bei der reifen Stifthaltung ist es, flüssig und lesbar schreiben zu können. Dies ist in folgenden Stifthaltungen möglich: im *dynamischen Dreipunktgriff* (früher Standard), im *dynamischen Vierfingergriff*, im *lateralen Dreipunkt- sowie Vierfingergriff* und im *À-la-Ronde-Griff*, bei welchem der Stift zwischen dem Zeige- und Ringfinger gehalten wird (Sägesser & Eckhart, 2016, S.26ff.).

Häufig werden spezielle Griffhilfen oder bestimmte Stifte für die Erlernung der korrekten Stifthaltung empfohlen. Dabei sollte jedoch vorsichtig vorgegangen und die Wirkung des eingesetzten Hilfsmittels überprüft werden. Denn bspw. dreieckige Stifte verhindern kleine Rotationsbewegungen in der Hand und die dicke Ausführung dieser Stifte erschweren zusätzlich die Fingerbewegungen, weshalb diese Stifte gerade für Schreibanfänger nicht immer zu empfehlen sind. Auch Griffhilfen sollten mit Vorsicht eingesetzt werden, da der dickere Griff die Fingerbewegungen verringern kann (Rolf, 2013b).

Das **Schriftbild** kann anhand der Formwiedergabe und der Strichführung beurteilt werden. Bei der Formwiedergabe geht es darum, ob die Zeichen oder Buchstaben wie vorgesehen gezeichnet werden, bspw. ob gerade Linien gerade sind, ob die Linien korrekt ausgerichtet sind, ob Ecken tatsächlich eckig sind und ob Formen geschlossen werden. Bei der

Strichführung wird die Qualität des Striches angeschaut, ob eine Linie zielorientiert und sicher gezogen wird oder doch Ecken und Bögen aufweist, wo keine sein sollten oder der Strich zitterig ist und geschlossene Formen Überlappungen aufweisen. Diese zwei Kriterien gelten bereits ab dem Kindergartenalter und haben Einfluss auf den späteren Schrifterwerb (vgl. Sägesser & Eckhart, 2016).

Die **Fingerbeweglichkeit** ist ein wesentlicher Faktor für den Schreibprozess. Hypotone, bzw. hypertone Kinder sind einerseits durch die kompensatorische Verkrampfung, andererseits durch die Tatsache nicht lockerlassen zu können gleichermassen darin eingeschränkt. Isolierte Fingerbewegungen sowie komplexe Koordinationsleistungen, wie sie beim Schreiben, aber auch beim Schneiden oder Falten gefordert sind, gelingen diesen Kindern nur sehr schwer (Pauli & Kisch, 2019, S. 46ff.).

Auch Kinder mit kinästhetischen Störungen haben Schwierigkeiten, ihre Finger korrekt zu platzieren. Sie halten den Stift oft im Schlüsselgriff und zeigen unökonomische Bewegungsabläufe. Feinmotorische Aufgaben sind grundsätzlich schwierig, werden ungeschickt, langsam und mit hoher visueller Kontrolle ausgeführt (ebd.).

Gleich wie bei der Fingergelenkbeweglichkeit haben hypotone und hypertone Kinder beim Schreiben durch die Schulter-, Ellenbogen-, sowie Handgelenkbeweglichkeit erschwerte Bedingungen. So bauen hypotone Kinder oft viel Kraft auf und verkrampfen sich, was zur schnellen Ermüdung und Schmerzen führt. Hypertone Kinder hingegen sind häufig in ihrer Gelenkbewegung eingeschränkt und zeigen eckige, undynamische Bewegungen (ebd.).

Förderung der Motorik

Motorischer Bereich	Psychomotoriktherapie	Schaukeltuch
<p>Grobmotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordination - Geschicklichkeit - Kraftdosierung - Tonusregulation 	<p>In der Psychomotoriktherapie gibt es viele Möglichkeiten, die Grobmotorik zu fördern.</p> <p>Eine beliebte Methode ist der Parcours, weil er spezifisch an das Niveau und die Bedürfnisse eines Kindes angepasst werden kann, auch gerade während einer oder zwischen den Lektionen. Die Koordination und Geschicklichkeit werden in jedem Parcours gefördert. Auch die Balance und Tonusregulation sind ein wichtiger Bestandteil, um diesen erfolgreich zu bewältigen. Je nach Therapiefokus können auch die Grundformen der Bewegung miteinbezogen werden.</p> <p>Beim Klettern wird die Koordination durch die wechselseitigen Hand- und Fussbewegungen stark gefördert, aber auch die Kraftdosierung bzw. die Tonusregulation sind wichtig für die komplexen Bewegungsabläufe. Natürlich ist auch ein gewisser Grad an Geschicklichkeit gefordert, um nicht von der Sprossenwand oder dem Klettergerüst zu fallen.</p> <p>Auf dem Trampolin passt sich bei jedem Sprung der Tonus an und durch die gezielte Dosierung des Krafteinsatzes kann die</p>	<p>Die Eigenschaften des Schaukeltuchs eignen sich hervorragend für eine vielseitige Förderung der Grobmotorik.</p> <p>Bereits der Einstieg ins Tuch und anschliessend der Ausstieg brauchen etwas Geschick und je nach Art der Aufhängung auch Koordination und Kraft.</p> <p>Durch die Aufhängung des Tuches und der damit einhergehenden Bewegung, wird das Kind in der Tonusregulation trainiert. Zusätzlich kann man das Tuch von aussen manipulieren und diesen Effekt noch verstärken. (bspw. Schaukeln und Stehen bleiben im Tumult)</p> <p>Durch die Aufhängung an der Decke entsteht ein schräger Untergrund, welcher zum Klettern anregt. Dabei wird die Koordination, die Kraftdosierung und die Geschicklichkeit geübt.</p>

	<p>Sprunghöhe beeinflusst werden. Auch die Geschicklichkeit und die Koordination sind beim Trampolinspringen gefordert, um eine gute Figur ohne Mitbewegungen zu machen.</p> <p>Im Umgang mit Bällen ist die Koordination gefordert, um den Körper, speziell die Arme, in eine angemessene Wurf- oder Fangposition zu bringen. Der Tonus muss aufgebaut und die Kraft der gewünschten Wurfdistanz angepasst werden. Auch beim Prellen eines Balles sind diese Bereiche stark gefordert.</p> <p>Beim aktiven Schaukeln auf verschiedenen Schaukeln oder in der Hängematte sind Koordination, Geschicklichkeit, angepasster Krafteinsatz und Tonusregulation gefragt, um eigenständig an Höhe zu gewinnen.</p> <p>An Geräten wie Affenschwanz, Schaukelringe oder Vertikaltuch werden alle Bereiche der Motorik gefördert.</p> <p>Um sich auf einem Rollbrett stehend, kniend oder liegend durch den Raum zu bewegen braucht es sowohl Koordination wie auch Geschicklichkeit und eine gute Tonus- und Kraftanpassung.</p>	<p>Auch das Rutschen wird durch gewisse Aufhängungen ermöglicht und spricht die Tonusregulation an. (Klettern und Rutschen)</p> <p>Wenn mehrere Kinder gleichzeitig im Tuch spielen, braucht es Geschicklichkeit und Koordination, um aneinander vorbeizukommen oder miteinander ein Ziel zu erreichen. (bspw. Stehen bleiben im Tumult und Springen & Spicken)</p> <p>Durch zusätzliches Material wie Schaumstoffklötze oder Bälle lassen sich noch viel mehr Interventionen im Tuch umsetzen. Je nach Material und dessen Einsatz werden unterschiedliche Bereiche noch stärker gefördert. (bspw. Schatzsuche und Bällebad)</p> <p>Eine klare Abgrenzung von einem Innen und Aussen ermöglicht viele Spiele mit Bällen, die die getrennten Räume ausnutzen. (Ballspiele und Heisse Kartoffel)</p>
--	---	---

	<p>Auf einer Rutschbahn kann die Tonusregulation und je nachdem, wie sich das Hochklettern gestaltet, auch die Geschicklichkeit und Koordination gefördert werden.</p>	<p>Die meisten Ideen lassen sich allein oder in Gruppen umsetzen und das Tuch ist in beiden Fällen für die Förderung der Grobmotorik geeignet.</p>
<p>Feinmotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Hand-Hand-Koordination - Händigkeit - Handgeschicklichkeit 	<p>Beim Falten von Papier wird die Feinmotorik in der Koordination und Geschicklichkeit geübt. Ob ein Papier lediglich gefaltet wird, um es zu halbieren oder ob komplexe Origamifiguren erstellt werden, beeinflusst den Grad der Komplexität und somit den Einsatz der geforderten Fähigkeiten.</p> <p>Auch Basteln eignet sich hervorragend für die Förderung der Feinmotorik. Durch verschiedene Materialien können die Schwierigkeit und der Förderfokus beeinflusst werden.</p> <p>Im Umgang mit Bällen werden die Auge-Hand Koordination, die Hand-Hand-Koordination sowie auch die Händigkeit trainiert, was durch das Werfen, Fangen und Prellen geschieht.</p> <p>Ähnlich sieht es aus beim Einsatz von Armbrust, Pfeilbogen oder Indiaca, welche Koordination und Geschicklichkeit voraussetzen.</p>	<p>Das Klettern im Tuch erfordert eine gute Hand-Hand-Koordination, um nicht zurück in die Tuchmitte zu rutschen. (Klettern)</p> <p>Spiele, bei denen Bälle gezielt aus oder ins Tuch geworfen werden, fördern die Auge-Hand-Koordination. (Heisse Kartoffel)</p> <p>Die Handgeschicklichkeit wird bei Spielen mit kleinen Gegenständen geübt (Pinzettengriff, In-Hand-Manipulation). So werden z. B. Klammern an die Tuchkante gemacht oder Muggelsteine in der Hand gesammelt. (bspw. Klettern und Schatzgrube)</p> <p>Die visuomotorische Integration wird in Anspruch genommen, da sich das Tuch ständig bewegt und deshalb jede Greifbewegung</p>

	<p>Beim ertasten von Gegenständen in der Kirschsteinkiste wird die Hand-Hand-Koordination gefördert.</p> <p>Fürs Kneten oder Bauen von Figuren im Sand braucht es sowohl die Koordination der Hände wie auch etwas Geschicklichkeit.</p> <p>Beim Perlen auffädeln oder Perlenbilder gestalten, wird die Augen-Hand-Koordination stark gefördert. Aber auch die Koordination zwischen den Händen, die Geschicklichkeit und sogar die Händigkeit kann gestärkt werden.</p> <p>Auch bei Fadenspielen und Zaubertricks steht die Feinmotorik im Vordergrund. Je nach Trick ist ein Bereich wichtiger als andere, aber das Zusammenspiel aller Bereiche ist notwendig für eine gelungene Durchführung.</p> <p>Viele Gesellschaftsspiele sind für die Förderung der Feinmotorik geeignet. Dazu gehören: Fingertwist, Billy Biber, Plitsch Platsch Pinguin, SOS-Affenalarm, Make 'n' Break, Crazy Cups, wobei der Fokus jeweils auf verschiedenen Bereichen der Feinmotorik liegt.</p>	<p>visuell kontrolliert geschieht. (bspw. Klettern und Heisse Kartoffel)</p>
--	--	--

	<p>Beim Bauen von Kugelbahnen, Kapla oder Legó stehen die Koordination und Geschicklichkeit im Fokus.</p> <p>Materialien wie das Feinmotorik-Brett wurden speziell für die Förderung der Feinmotorik entwickelt und beanspruchen alle Bereiche für die Lösung der Aufgaben.</p>	
<p>Grafomotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraftdosierung - Stifthaltung - Schriftbild - Fingerbeweglichkeit 	<p>Beim Arbeiten mit Knete werden die Kraftdosierung sowie die Fingerbeweglichkeit gefördert. Spezielle Knete in unterschiedlichen Härten kann für die Förderung einer angepassten Kraftdosierung eingesetzt werden.</p> <p>Im Sand können die Fingerbeweglichkeit und Kraftdosierung, aber auch das Schriftbild und mit Einsatz eines Pinsels auch noch die Stifthaltung geübt werden.</p> <p>Der Rasierschaum eignet sich für die lustvolle Förderung des Schriftbildes.</p> <p>Es gibt unzählige Arbeitsblätter, welche auf die verschiedenen Förderbereiche ausgerichtet sind und eingesetzt oder als Inspiration genutzt werden können.</p>	<p>Die andere Umgebung und das animierende Material motivieren die Kinder möglicherweise eher eine grafomotorische Übung durchzuführen.</p> <p>Dadurch, dass der Fokus im Schaukeltuch meist auf einem anderen Bereich liegt, wird das grafomotorische Ziel vom Kind vielleicht als weniger wichtig wahrgenommen. Dies kann den Druck reduzieren, eine Aufgabe gut machen zu müssen. (Schatzsuche, Massage und Schattenspiel)</p> <p>Ausserdem kann sich jedes Kind im Schaukeltuch einen Wohlfühlbereich schaffen, indem es wahrscheinlich eher bereit ist, eine schwierige</p>

	<p>Auch Stiftübungen, welche eine reife Stifthaltung fördern und einen angepassten Schreibfluss ermöglichen sollen, werden häufig eingesetzt.</p> <p>Das Verbildlichen von Anweisungen für die Stifthaltung (Scheibenwischer für isolierte Ellenbogen-, Handgelenk- und Fingerbewegungen) oder für die Kraftdosierung (Schreibdruck wie ein Elefant, eine Katze oder eine Maus) helfen Kindern beim Verständnis und der Umsetzung.</p> <p>Schreibabläufe können auch auf einem Tablet geübt werden z. B. mit der App 'ich schreibe'. Das Tablet hat bei vielen Kindern einen positiven Einfluss auf die Motivation und eignet sich gut für den Transfer.</p> <p>Übungen, bei denen eine Büroklammer transportiert werden muss oder Muggelsteine mit dem Stift übers Blatt geschoben werden, eignen sich gut für die Förderung der Fingerbeweglichkeit und der Stifthaltung.</p> <p>Bei einem Maldiktat können nebst der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung die Fingerbeweglichkeit und die Strichführung gefördert werden.</p>	<p>Aufgabe in Angriff zu nehmen. (Verstecken und Bällebad)</p> <p>Das Schriftbild kann auch mit anderen Sinnen wahrgenommen und so geübt werden (Massage und Schattenspiel).</p>
--	--	--

2.3.2 Wahrnehmungsbereich

Sinneswahrnehmung

«Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess, bei dem sich das Kind mit allen Sinnen seine Umwelt aneignet und sich mit ihren Gegebenheiten auseinandersetzt. Durch die Sinne begegnet es den Lebewesen und Dingen, es kann sie sehen, hören, befühlen und anfassen, kann sie schmecken und riechen, sich mit ihnen bewegen» (Zimmer, 2012, S. 15).

Über die **auditive Wahrnehmung** können Töne, Geräusche und Klänge wahrgenommen und unterschieden werden. Für die menschliche Kommunikation ist sie ein grundlegender Faktor, denn sie ist eine Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache. Über das Gehör kann unterschieden werden, wie weit die Geräuschquelle entfernt ist und wo sie sich befindet. Auch kann mit beiden Ohren eine Unterscheidung wahrgenommen werden, in welcher Richtung sie liegt, in dem der Zeitunterschied des ankommenden Schalls und der Schallschatten auf der abgewendeten Kopfseite wichtig sind (Zimmer, 2012, S. 83).

Das Ohr ist ein ausgeklügeltes Organ, welches sehr lauten Geräuschen standhalten muss, aber auch ganz leise Töne wahrnehmen kann. Hier werden die akustischen Signale erfasst, weitergeleitet und verarbeitet (Rosenkötter, 2012, S. 129f.).

In der auditiven Wahrnehmung werden folgende Bereiche unterschieden:

- **Auditive Aufmerksamkeit:** Hier ist die Fähigkeit gemeint, sich auf den auditiven Reiz konzentrieren zu können.
- **Auditive Figur-Grund-Wahrnehmung:** Die Differenzierung von Nebengeräuschen und dem wichtigen Reiz ist hier im Fokus, z. B. in einem tuschelnden Klassenzimmer den Lehrer heraushören zu können.
- **Auditive Lokalisation:** In diesem Bereich soll eine Geräuschquelle räumlich eingeordnet werden können.
- **Auditive Diskrimination:** Unterschiede zwischen verschiedenen Lauten und Tönen werden differenziert. Gerade für die Sprache ist es wichtig, ähnlich klingende Buchstaben voneinander unterscheiden zu können.
- **Auditive Merkfähigkeit:** Schon einmal Gehörtes soll abgespeichert werden, um es bei einem nächsten Mal wieder zu erkennen.
- **Verstehen des Sinnbezuges:** Das über das auditive System Wahrgenommene soll in den Kontext gestellt werden

(Zimmer, 2012, S. 86f.).

Die meisten Sinneseindrücke aus unserer Umwelt werden über die **visuelle Wahrnehmung** aufgenommen. Diese dient der Identifizierung eines Objektes und Einordnung in eine Kategorie. Die wichtigsten Funktionen der visuellen Wahrnehmung sind das Erkennen und Unterscheiden von Grösse, Beschaffenheit und Form, von Gesichtern, Mimik, Farben, Formen und Wörtern. Aber auch die unveränderte Wahrnehmung eines Objektes in verschiedenen Situationen (Formkonstanz) oder die Wahrnehmung des Objektes im Raum (Raumwahrnehmung), die visuelle Mengenerfassung oder das Erkennen von Helligkeit sind Aufgaben der visuellen Wahrnehmung (Rosenkötter, 2012, S. 104f.).

Neben weiteren Bereichen ist gerade die visuomotorische Koordination ein Thema, das in der Psychomotoriktherapie behandelt werden kann. Sie versucht das Sehen mit den Bewegungen des eigenen Körpers zu verbinden und somit zu koordinieren. Eine weitere wichtige Leistung der visuellen Wahrnehmung ist das Erkennen von Bewegung (ebd.).

Die **taktile Wahrnehmung** oder auch der Tastsinn ermöglichen es, Temperatur, Berührungen, Druck und Schmerz zu empfinden, wodurch eine Schutzfunktion besteht. Ausserdem erhalten wir Informationen zu Grösse, Form und Materialbeschaffenheit von Gegenständen in unserer Umwelt. Dieser Sinn erlaubt es uns deshalb, in unserer Umgebung zu explorieren und Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen (Rosenkötter, 2012, S. 154).

Taktile Wahrnehmung kann passiv stattfinden, indem wir Berührungen an unserem Körper von aussen spüren, wir können aber auch aktiv nach taktilen Reizen suchen. Durch das aktive Erkunden mit unserem Körper, meist unseren Händen, erhalten wir nicht nur Informationen über einen Gegenstand, sondern sind dazu in der Lage, diesen in unser Tun einzubinden. Obwohl viele Eigenschaften durch den Tastsinn erkundet werden, kann man die Konsistenz nur unter Einbezug der kinästhetischen Wahrnehmung erkennen (Zimmer, 2014, S. 176f.).

Die **kinästhetische Wahrnehmung** gibt Informationen über unsere Lage- und Bewegungsempfindung, welche nicht über das Sehen ermittelt werden können. Die Reize werden hier nicht von aussen aufgenommen, sondern im Innern des eigenen Körpers, durch sogenannte Propriozeptoren. Dadurch wird eine Eigenwahrnehmung aufgebaut, welche sich zum Körperschema weiterentwickelt. Man lernt seine Körpergrenzen kennen und kann so eine Vorstellung über den eigenen Körper entwickeln (ebd.).

Meist wird die kinästhetische Wahrnehmung nicht bewusst angewendet, z. B. beim Klatschen müssen wir nicht jedes Mal visuell überprüfen, dass sich die Hände berühren, sondern durch die Kinästhetik wird das innere Bild des Ablaufs abgespielt (ebd.).

In der Literatur wird der Begriff der Kinästhetik nicht einheitlich verwendet. Dieser Sinn wird auch als Tiefenwahrnehmung oder somatische Sensibilität angetroffen (ebd.).

Auch die kinästhetische Wahrnehmung beinhaltet verschiedene Unterbereiche:

- Stellungssinn: Dieser Sinn ermöglicht es, im Dunkeln oder mit geschlossenen Augen wahrzunehmen, wie sich unser Körper im Raum befindet oder wie die einzelnen Glieder ausgestreckt sind.
- Bewegungssinn: Über den Bewegungssinn nehmen wir wahr, sobald wir ein Gelenk oder Gliederstellung verändern, indem wir die Geschwindigkeit und die Richtung der Veränderung spüren.
- Kraftsinn: Mithilfe des Kraftsinnes können wir ungefähr abschätzen, wie viel Muskelkraft für eine Bewegung aufgewendet werden muss.
- Spannungssinn: Dieser Sinn liefert uns Informationen über den Grad der Muskelspannung, wodurch wir bewusst Änderungen vornehmen können. Gerade bei Entspannungsübungen wird bewusst das Spannungsmass heruntergefahren (ebd.).

Meist findet die kinästhetische Wahrnehmung unbewusst statt; sie kann jedoch in gewissen Situationen, wie z. B. beim Erlernen von neuen Bewegungsformen, bewusst geschehen. Diese neuen Bewegungen werden so lange kontrolliert und bewusst ausgeführt, bis sie automatisiert sind (ebd.).

Auch wenn in der Theorie teilweise die taktile und kinästhetische Wahrnehmung getrennt wird, ist es in der Umsetzung praktisch unmöglich, nur an einem dieser Bereiche, ohne Einbezug des anderen zu üben. Deshalb werden wir in dieser Arbeit von der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung sprechen.

Die **vestibuläre Wahrnehmung** gibt uns Informationen, «in welcher Lage sich unser Körper im Raum befindet, wie sich die Schwerkraft auf die Lage des Körpers im Raum auswirkt und wie schnell wir uns bewegen.» (Zimmer, 2012, S. 132)

Die wahrgenommenen Informationen werden meist mit Informationen aus der Kinästhetik verknüpft. Dadurch wird nicht nur die Raumlage-, sondern auch die Bewegungswahrnehmung möglich (ebd.).

Das Gleichgewicht, welches ein wesentlicher Bestandteil der vestibulären Wahrnehmung ist, nimmt in allen sportlichen Bewegungen und Handlungen eine zentrale Rolle ein. Sie wird eingeteilt in das statische, das dynamische und das Objektgleichgewicht:

- Die Fähigkeit, in Ruhestellungen oder bei sehr langsamen Bewegungen des Körpers das Gleichgewicht zu halten, nennt man das statische Gleichgewicht. Es bildet eine wichtige Grundlage für alle motorischen Aktionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bewegungen in aufrechter, liegender Haltung oder in Haltungen mit dem Kopf nach unten ausgeführt werden (Meinel, 2018, S. 226).
- Das dynamische Gleichgewicht wird als die Fähigkeit verstanden, bei schnellen und grossen Lageveränderungen des Körpers das Gleichgewicht zu erhalten und wieder herzustellen (Meinel, 2018, S. 225f.). Zimmer beschreibt das dynamische Gleichgewicht folgendermassen: «Das dynamische Gleichgewicht umfasst alle Versuche, das Gleichgewicht in der Fortbewegung aufrechtzuerhalten» (2012, S. 133).
- Zum Objektgleichgewicht gehört die Verbindung von Balancieren von Materialien mit dem statischen und dynamischen Gleichgewicht, aber auch das Balancieren auf Linien am Boden oder auf verschiedenen Untergründen oder mit Hilfsmitteln wie Stelzen oder Rollschuhen (ebd.).

Körpererfahrung

«Die individuelle Körpererfahrung eines Menschen wird als Grundlage für die Entwicklung des Selbst und des Selbstkonzepts betrachtet, da der Körper der Ausgangspunkt jeglicher Erfahrungen (affektiv wie kognitiv, bewusst wie unbewusst) ist» (vgl. Eggert et al., 2003, zitiert nach Lienert et al., 2019, S. 8).

Bielefeld (1991, nach Lienert et al., 2019, S. 8) beschreibt die Körpererfahrung als Zusammenspiel vom Körperschema, der kognitiven, wahrnehmungspsychologischen Ebene und dem Körperbild, der emotionalen Ebene. Sowohl das Körperschema wie auch das Körperbild wirken direkt auf die Motorik und die Psyche eines Kindes ein (vgl. ebd.).

Abbildung 10 Körpererfahrungen (nach Bielefeld, 1991, S. 17)

Das **Körperschema** beinhaltet den kognitiven und perceptiven, also den wahrnehmungsbetreffenden Bereich. Es geht um die Wahrnehmung des eigenen Körpers, sowie die Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis.

«Das Körperschema ist ein mentales Konstrukt, das sich auszeichnet durch ein ständiges Gefühl, einen Körper zu bewohnen, der in eine größere Welt eingebettet ist» (Bechstein, 2023, S. 61).

Die Körperorientierung gilt als Kernelement des Körperschemas und beinhaltet die Interpretation von Informationen über den eigenen Körper und den Abgleich dieser mit früheren Erfahrungen und Informationen. Über die kinästhetische Wahrnehmung werden Informationen über den eigenen Körper und mit der taktilen Wahrnehmung die Orientierung am Körper wahrgenommen (Lienert et al., 2019, S. 9).

Das Einschätzen der Körpergrenzen wird als Körperausdehnung beschrieben. Hier werden Grössenverhältnisse sowie die Höhe und der Umfang des Körpers kognitiv erfasst und über die perceptiv-kognitive Ebene eingeordnet. Dadurch kann sich der Mensch von seinem Umfeld abgegrenzt wahrnehmen und sich in diesem orientieren (vgl. ebd.). Die Einschätzung der Ausdehnung kann von äusseren Einflüssen, wie z. B. der Grösse eines Raumes, oder von körperlichen oder emotionalen Empfindungen abhängig sein (Bielefeld, 1991).

Bei der Körperkenntnis geht es um faktische Informationen über den Körperbau und die Funktion des Körpers, über die ein Kind verfügt (ebd.).

Ein gut ausgebildetes Körperschema ist wichtig für die Raumwahrnehmung und die Orientierung darin. Diese wiederum sind eine Voraussetzung für bspw. den Schriftspracherwerb.

Ausserdem ist die Wahrnehmung des Körpers im Raum vorausgesetzt, um Handlungen zu planen und diese an die Situation anzupassen (ebd., S. 10, 48).

Das **Körperbild** umfasst die psychischen Bereiche der Körpererfahrung. Dieser Teil der Körperwahrnehmung entwickelt sich nach dem Körperschema und beruht auf Erfahrungen. Das Körperbild entsteht durch die emotionale Wahrnehmung des Körpers und die persönliche Bewertung dessen. Das Körperbild setzt sich aus Körperbewusstsein, KörperEinstellung und Körpergrenzen zusammen (Lienert et al., 2019, S. 10).

«Im Gegensatz zum Körperschema, das weitgehend unbewusst in die Alltagshandlungen eingebettet ist, ist das Körperbild die bewusstere Wahrnehmung des eigenen Körpers» (Bechstein, 2023, S. 61).

Unter Körperbewusstsein versteht man die aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, wie er wahrgenommen und erlebt wird. Je stärker das Bewusstsein des Körpers ausgeprägt ist, desto mehr Wert haben das eigene Aussehen oder körperliche Empfindungen (ebd.).

Mit KörperEinstellung ist die persönliche Zufriedenheit mit dem eigenen Körper gemeint. Diese ist vom Umfeld geprägt und abhängig von Werten und Normen der Gesellschaft sowie der zeitlichen Epoche (ebd.). Eine positive KörperEinstellung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer positiven Selbsteinschätzung (vgl. Valkanover, 2004, zitiert nach Lienert et al., 2019, S. 11).

Der eigene Körper wird als abgegrenzt von unserer Umwelt wahrgenommen, dies jedoch meist unbewusst. Diese Fähigkeit wird unter dem Begriff Körperausgrenzung verstanden (ebd.).

Das **Körperkonzept** umfasst affektive und kognitive Aspekte und wird unbewusst durch die Einstellung gegenüber dem eigenen Körper geformt. Über den Körper gemachte Erfahrungen und das Körperkonzept haben Einfluss auf das Selbstkonzept eines Kindes (vgl. Shavelson, zitiert nach Lienert et al., 2019, S. 11).

Eine Verbesserung des Körperkonzepts geschieht dann, wenn Aufgaben ohne Unterstützung gemeistert werden und die Kinder sich diesen Erfolg selbst zuschreiben. Dies ist vergleichbar mit der Entwicklung des Selbstkonzeptes. Für die Entwicklung des Körperkonzepts sind die Bewegung und die Erfahrungen in verschiedenen Sinneswahrnehmungen sowie die damit zusammenhängende Reflexion zentral (Lienert et al., 2019, S. 11).

Förderung der Wahrnehmung

Wahrnehmungsbereich	Psychomotoriktherapie	Schaukeltuch
<p>Sinneswahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditive Wahrnehmung - Visuelle Wahrnehmung - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung - Vestibuläre Wahrnehmung 	<p>Die Sinneswahrnehmung lässt sich im Psychomotorikraum auf viele verschiedene Weisen fördern.</p> <p>In der Kirschsteinkiste kann die taktil-kinästhetische Wahrnehmung gefördert werden.</p> <p>Ein Hörmemory eignet sich gut, um die auditive Wahrnehmung zu schulen.</p> <p>Bei einem Maldiktat werden sowohl der auditive als auch der visuelle Sinn angesprochen und gefördert.</p> <p>Bei Spielen mit Knete, Sand, Rasierschaum und Fingerfarben wird die taktil-kinästhetische Wahrnehmung gefördert.</p> <p>Das Tastmemory eignet sich gut für die spezifische Förderung der taktilen Wahrnehmung in den Händen, während der Barfussweg auf die Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung der Füsse ausgerichtet ist.</p>	<p>Das Schaukeltuch ist ständig in Bewegung und eignet sich deshalb hervorragend, um die vestibuläre Wahrnehmung, also das Gleichgewicht, zu trainieren. (Stehen bleiben im Tumult und Schlucht)</p> <p>Sobald sich ein weiteres Kind im Tuch befindet oder wenn der oder die Therapeut:in von aussen nachhilft, wird die vestibuläre Wahrnehmung noch intensiver gefördert. (Schaukeln, Stehen bleiben im Tumult und Angriff der Tiere)</p> <p>Der dünne Stoff ermöglicht viele Interventionen zur taktilen Wahrnehmung am ganzen Körper. (bspw. Massage und Bällebad)</p> <p>Wenn das Tuch mit Schaumstoffklötzen oder Bällen gefüllt ist und die Kinder sich darin vergraben, wird die taktil-kinästhetische Wahr-</p>

	<p>Die Massage regt den taktil-kinästhetischen Sinn an, egal ob die Massage aktiv oder passiv erlebt wird.</p> <p>Die meisten Parcours weisen verschiedene Elemente auf, welche die vestibuläre Wahrnehmung fördern. Natürlich können auch die anderen Sinne angesprochen werden.</p> <p>Beim Schwingen, Schaukeln und Drehen ist vor allem die vestibuläre Wahrnehmung, aber auch der taktil-kinästhetische und visuelle Sinn aktiv.</p> <p>Ein Matten-Sandwich oder die Gletscherspalte sind beliebte Mittel, um die taktil-kinästhetische Wahrnehmung anzuregen.</p> <p>Wacklige Untergründe, seien es dicke Matten, Schaukeln oder Balancegeräte, stärken die vestibuläre Wahrnehmung.</p> <p>Schatzsuchen fördern die visuelle Wahrnehmung, indem bestimmte Gegenstände inmitten anderer Materialien erkannt werden müssen. Eine Schatzsuche kann auch mit auditiven Hinweisen gespielt werden (Geräusch-Versteckis).</p>	<p>nehmung stark angeregt. (Schatzsuche, Vergraben und Bällebad)</p> <p>Das Tuch kann auch als Leinwand eingesetzt werden. Mit Schatten kann gespielt werden, was eine gute Übung für die visuelle Wahrnehmung ist. (Schattenspiel)</p> <p>In den Klötzen können kleine Gegenstände versteckt werden, welche gefunden werden müssen, auch dies schult die visuelle Wahrnehmung. (Schatzsuche und Bällebad)</p>
--	--	---

<p>Körpererfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperschema - Körperbild - Körperkonzept 	<p>Einen Parcours nach Plan aufzustellen, erfordert Körperorientierung und schult die Wahrnehmung im Raum.</p> <p>Beim Maldiktat wird die Orientierung auf dem Blatt gefördert, welche vom Körperschema abhängt.</p> <p>Beim Zeichnen des eigenen Umrisses nimmt ein Kind seine Körperausdehnung wahr, was Teil des Körperschemas ist.</p> <p>Bei jeder Möglichkeit, eigenaktiv und erfolgreich zu werden, können Kinder ihr Körperkonzept durch Erfolgserlebnisse verbessern.</p> <p>Das Matten-Sandwich oder die Gletscherspalte fördern nicht nur die taktil-kinästhetische Wahrnehmung, sondern lassen das Kind auch die eigenen Körperausdehnung spüren.</p> <p>Ein Orientierungsspiel wie z. B. Fotoapparat eignet sich gut, um die Orientierung im Körper und im Raum zu fördern.</p> <p>Die Reflexion nach körperlichen Aktivitäten ist sehr wichtig, da Kinder sich in solchen Situationen Erfolge selbst zuschreiben, was sich positiv auf ihr Körperkonzept auswirkt.</p>	<p>Die vielen Informationen, welche durch die Berührungen aufgenommen werden, tragen dazu bei, dass die Körpergrenzen bewusster wahrgenommen werden und sich ein stabileres Körperschema bildet. (Schaukeln, Schatzsuche, Verstecken, Bällebad und Massage)</p> <p>In Spielen, in denen die Kinder sich in Klötzen oder Bällen eingraben, (vielleicht sogar mit verschlossenen Augen,) wird die Orientierung gefördert, was Teil des Körperschemas ist. (Schatzsuche und Verstecken)</p> <p>Das Schaukeltuch kann auch als Wohlfühlort dienen und bietet sich so als geeigneter Platz an, um sich mit seinem Körperbild auseinanderzusetzen. (bspw. Verstecken und Bällebad)</p> <p>Im Schaukeltuch wird die Eigenaktivität gefördert und Kinder können viele verschiedene Dinge ausprobieren und sich selbst herausfordern. Wenn sie dabei erfolgreich sind und sich</p>
--	---	---

		den Erfolg selbst zuschreiben, wirkt sich das positiv auf ihr Körperkonzept aus. (bspw. Klettern, Springen & Spicken, Rutschen und Spezial)
--	--	--

2.3.3 Sozio-emotionaler Bereich

Sozio-emotionale Fertigkeiten

Sozio-emotionale Kompetenzen beschreiben die Fähigkeit einer Person, Kognition, Affekt und Verhalten so aufeinander abzustimmen, dass sie an verschiedene Situationen oder Herausforderungen angepasst werden und so Entwicklungsfortschritte erzielt werden können (Elias et al., 1994, nach Hövel, 2023).

Ein international verbreitetes Modell, um die sozio-emotionale Kompetenz zu fördern, ist das Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) – Modell. Es beinhaltet fünf aufeinander aufbauende und zusammenhängende Bereiche, welche den affektiven, kognitiven und Verhaltenskompetenzen zugeordnet werden können (CASEL, 2023; Hövel, 2023).

Abbildung 11 Sozio-emotionales Kompetenzmodell (Hövel, 2023, S. 3)

Als erste Fähigkeit wird die **Selbstwahrnehmung** genannt, bei welcher Gedanken, Emotionen und Werte wahrgenommen und deren Einfluss auf das eigene Verhalten in unterschiedlichen Situationen erkannt werden.

Darauf baut die **Selbstregulation** auf. Sie beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen angepasst und effektiv zu steuern und Ziele zu erreichen.

Die dritte Fähigkeit, die **Fremdwahrnehmung**, beinhaltet, andere Perspektiven verstehen und sich in diese einfühlen zu können und dies unabhängig vom Kontext oder dem Gegenüber.

Die **Problemlösekompetenz** setzt die vorangehenden Fähigkeiten voraus, um fürsorgliche und konstruktive Entscheidungen in verschiedenen Situationen treffen zu können, welche das eigene Verhalten sowie soziale Interaktionen beinhalten.

Zum Schluss werden die **Beziehungsfertigkeiten** genannt, welche Aufbau und die Aufrechterhaltung von gesunden und unterstützenden Beziehungen sowie die Navigation durch verschiedene soziale Kontaktmöglichkeiten ermöglichen (Hövel, 2023, S. 3f.).

Tabelle 2 Sozio-emotionale Fertigkeiten in Anlehnung an das CASEL-Framework (aus: www.casel.org, zitiert nach Hövel, 2023, S. 4f.)

Bereiche	Fertigkeiten
Selbstwahrnehmung (self-awareness)	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen eigener Emotionen • Selbstkonzept (akademisch und sozial) • Selbstwirksamkeit • Erkennen von eigenen Vorurteilen
Selbstregulation (self-management)	<ul style="list-style-type: none"> • Impulskontrolle • Emotionsregulation • Selbstmotivation • Persönliche und kollektive Zielsetzung
Fremdwahrnehmung (social awareness)	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektivenübernahme • Entschlüsselung sozialer Situationen • Empathie • Wertschätzung von Diversität
Problemlösekompetenz (responsible decision making)	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche und soziale Problemlösung • Daten- und faktenbasierte Urteilsbildung • Ethische Verantwortung • Reflexion und Evaluation der eigenen Rolle und des eigenen Handelns
Beziehungsfertigkeit (relationship skills)	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Engagement • Effektive Kommunikation • Kooperatives Problemlösen und Teamwork • Entwicklung positiver Beziehungen

Um die fünf Bereiche der sozio-emotionalen Kompetenzen etwas greifbarer zu machen, werden nachfolgend einige der aufgelisteten Fertigkeiten, welche in der psychomotorischen Förderung relevant sind, genauer erläutert.

Nach Zimmer (2019, S. 51ff.) besteht das *Selbstkonzept* aus zwei Komponenten: dem Selbstbild, welches aus neutral beschreibbaren Merkmalen der Persönlichkeit, wie z. B. Fähigkeiten oder Aussehen, besteht, und dem Selbstwertgefühl. Letzteres zeigt, wie es um die eigene Zufriedenheit mit den wahrgenommenen Merkmalen steht.

Das Selbstkonzept besteht allerdings nicht nur aus einer rein kognitiven Leistung, sondern beinhaltet immer auch Komponenten der emotionalen Wahrnehmung und der sozialen Erfahrungen.

Es besteht aus generalisierten Überzeugungen, d.h. es wird zwar aus bestimmten Erfahrungen aus einem Bereich gebildet, gilt dann allerdings als allgemeine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Damit diese Erfahrungen einen Einfluss auf das Selbstkonzept haben, müssen sie für die entsprechende Person bedeutend sein. Gerade für Kinder sind Bewegungshandlungen und Erfahrungen der körperlichen und motorischen Fähigkeiten von grosser

Bedeutung. Somit liegen hier grosse Chancen, aber auch Risiken für die Veränderung des Selbstkonzeptes. Hierbei kann das Kind erleben, wie es selbst etwas erreichen oder erschaffen kann. Diese über den Körper und die Bewegung gemachten Erfahrungen bilden eine Grundlage für die kindliche Identitätsentwicklung (Zimmer, 2019, S. 52f.).

Das Selbstkonzept hat einen hohen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Es nimmt sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise wahr und bewertet dies fortlaufend. Dadurch beeinflusst es seine eigenen Handlungsfähigkeiten. Ein positives Selbstkonzept kann sich z. B. in der Überzeugung äussern, dass neue oder schwierige Aufgaben erfolgreich bewältigt werden können.

Eine weitere Besonderheit des Selbstkonzeptes findet sich in der meist sehr stabilen und änderungsresistenten Art. Die meisten Menschen neigen dazu, eine gewisse Grundeinstellung sich selbst gegenüber beizubehalten und versuchen dementsprechend spätere Erfahrungen so zu steuern, damit es zu einer Übereinstimmung mit dem eigenen Selbstkonzept und somit den Erwartungen an sich selbst kommt. Einstellungen, die bereits in der frühen Kindheit erworben wurden, sind am schwierigsten zu ändern (ebd.).

Ein wichtiger Teil des Selbstkonzeptes ist die *Selbstwirksamkeit*. Dies ist die Überzeugung eines Menschen, selbst Kontrolle über gewisse Situationen zu haben, sich kompetent zu fühlen und durch eigene Handlungen Einfluss ausüben zu können. Kinder können sich gerade in Bewegungshandlungen als Verursacher gewisser Veränderungen fühlen. Wenn sie glauben, nur wenig Einfluss auf das Ergebnis der eigenen Handlung zu haben, werden sie weniger stolz darauf sein. Ebenfalls werden sie weniger häufig Erfolg erleben, da die Selbstwirksamkeit für den Erfolg entscheidender sein kann als die objektiven Voraussetzungen (Zimmer, 2019, S. 64f.).

Veränderungen treten ein, wenn ein Erfolg nicht als zufallsbedingt oder von äusseren Einflüssen gesteuert, sondern als selbst bewirkt erlebt wird. Deshalb ist es für ein positives Selbstwertgefühl wichtig, Situationen hervorzurufen, in denen das Kind sich selbst als aktiv und als Verursacher erleben kann.

Wichtig zu beachten ist hier jedoch, dem Kind nicht einfach Freiraum zu lassen, da sich dies auch als überfordernd auf das Kind auswirken kann. Es sollte dem Kind ein möglichst grosser Handlungsspielraum innerhalb gewisser Grenzen ermöglicht werden. Ein Beispiel dafür wäre eine Eingrenzung des Materials. Der oder die Therapeut:in kann dabei dem Kind die Entscheidungen überlassen, aber immer noch Hilfestellungen geben. Jedoch sollte nicht vorschnell eingegriffen werden. Die Wertschätzung und Anerkennung durch den oder die Therapeut:in kann dem Kind wichtige Rückmeldungen zu seinem Tun geben, was wiederum ins

Selbstkonzept einfließen kann. Sie sollten jedoch nicht nur von seiner Leistung abhängig sein, sondern dem Kind auch eine Wertschätzung seiner Person aufgezeigt werden, unabhängig von seinen Leistungen (ebd., S. 73ff.).

Die *Impulskontrolle* kann als Aufgabe der Exekutiven Funktionen eingeordnet werden. Unter diesen werden «Regulations- und Kontrollmechanismen zusammengefasst, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Handeln ermöglichen» (Drechsler, 2007, S. 233). Nach zahlreichen Forschungsarbeiten werden die exekutiven Funktionen oft nach drei Aspekten differenziert. Dazu zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Diese wirken allerdings nicht völlig unabhängig voneinander (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 11f.).

Die Impulskontrolle kann der Inhibition zugeschrieben werden. «Sie beschreibt die Fähigkeit, unwichtige Aktivitäten zu unterbrechen, störende Reize oder plötzliche Impulse zu ignorieren, sich nicht ablenken zu lassen oder automatisierte Antworten unterdrücken zu können» (Jenni, 2021, S. 114). Nur wenn dies möglich ist, kann eine zielführende Handlung unternommen werden.

Die *Emotionsregulation* umfasst alle Strategien und Fähigkeiten eines Kindes, Emotionen herzustellen und aufrechtzuerhalten sowie deren Intensität und Dauer zu modulieren und kontrollieren (Petermann & Wiedebusch, 2001, S. 190). Mit ihr werden alle Prozesse miteingeschlossen, in denen Individuen versuchen, die Art, die Intensität oder die Dauer von Emotionen zu beeinflussen. Die Fähigkeit zur Emotionsregulation setzt sich aus den beiden Komponenten der physiologischen Reaktivität und der Verfügbarkeit von Regulationsstrategien zusammen. Diese beiden Elemente sind eng miteinander verbunden. Die physiologische Reaktivität ist die emotionale Erregung, welche durch die Regulationsstrategien in ihrer Dauer und Intensität beeinflusst. Sie zeigt sich bereits im Säuglingsalter, während die Fähigkeiten zur Emotionsregulation sich bis in die mittlere Kindheit weiterentwickeln. Somit verändert sich das Zusammenspiel der beiden Komponenten im Verlauf der Entwicklung (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 69).

Damit die Emotionsregulation effektiv eingesetzt werden kann, ist das Wissen über Emotionsregulationsstrategien wichtig. Dies beinhaltet die Fähigkeit, unterschiedliche Emotionsregulationsstrategien situationsbedingt als passend oder unpassend einzuschätzen und zu benennen. Auch generiert das Wissen über Emotionsregulationsstrategien die Fähigkeit, situations- und emotionsübergreifend passende Emotionsregulationsstrategien anwenden zu können (ebd., S. 84-85).

Unter einem Safe Place verstehen Bittner, Schüllenbach-Bülow und Walburg (2016, S. 41ff.) einen Raum, der das Kind schützen kann und eine sichere Basis für dieses bildet. Zu diesem

Schutzraum können sie immer wieder zurückkehren und so selbstständig werden, indem sie ihren eigenen Handlungsraum immer weiter ausdehnen (ebd.).

«Die Idee des Safe Place begann in der Arbeit mit Kindern mit Angststörungen und Kindern, die Kommunikation und Sprache verweigerten, die die Fremdheit von Orten, Personen oder neuen Umständen nicht zu überwinden vermochten. Oder Kinder, die kämpfend, flatternd und abwehrend durch das Leben gingen, weil sie eine Reihe schlechter Erfahrungen im Gepäck hatten» (Gahleitner, Katz-Bernstein & Pröll-List, 2013, S. 166ff.). Mit dem Safe Place gibt man den Kindern den Raum und die Bedingungen, die sie brauchen, um sich sicher zu fühlen, damit sie kommunizieren und explorieren können. Durch die Trennung von Innen und Aussen, zwischen Ich und Du, die dieser Safe Place mit sich bringt, kann das Kind sich als eigenständiges Wesen erleben und in einen inneren Dialog treten, so dass neue Erfahrungen gemacht werden können, die dann wiederum in das Selbstkonzept integriert werden (ebd.)

Unter *Perspektivenübernahme* versteht man die Fähigkeit, sich in sein Gegenüber und dessen Gedankengänge hineinzusetzen und aus dieser Sicht zu betrachten. Die Theory of Mind (TOM) bietet «ein strukturiertes und integriertes Verständnis darüber ..., wie mentale Prozesse – Intentionen, Wünsche, Überzeugungen, Wahrnehmungen und Emotionen – das Verhalten beeinflussen» (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016, S. 246). Erste Anteile der TOM zeigen sich bereits bei Einjährigen, wobei die Fähigkeit, zu denken wie ihr Gegenüber, sich bis zum fünften Lebensjahr bedeutend verbessert. Zu diesem Zeitpunkt ist es den meisten Kindern möglich zu verstehen, dass eine andere Person nach ihrer eigenen Überzeugung handelt, auch wenn das Kind weiss, dass es eine falsche Annahme ist (Siegler et al., 2016, S. 247). Eine gute affektive Perspektivenübernahme, also das Erkennen von Emotionen anderer, hilft Kindern in Konfliktsituationen mit Gleichaltrigen und erleichtert eine Versöhnung (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Empathie ist die affektive Reaktion auf einen emotionalen Zustand des Gegenübers. Sie ist sehr komplex und kann entweder das Erkennen und Verstehen oder auch das Nachempfinden umfassen. Empathie kommt dann zum Einsatz, wenn wir prosozial auf die Emotionen anderer reagieren wollen (Petermann & Gust, 2016, S. 13). Empathie steht in engem Zusammenhang mit dem Mitgefühl (Kullik & Petermann, 2012, S. 18). Um empathisch reagieren zu können, braucht es auch kognitive Anteile, um die gezeigten Emotionen zu erkennen und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Kinder mit einem grossen Empathievermögen zeigen sich als prosozialer und als weniger aggressiv oder zurückgezogen als andere (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 43ff.).

Die *Selbstreflexion* fördert ein selbstständiges, selbstgesteuertes und eigenverantwortliches Handeln. Dies ist ausserdem abhängig von einer realistischen Selbstwirksamkeitserwartung. »Von zentraler Bedeutung sind hierbei Feedback- und Evaluationsergebnisse, die die

Lernenden erhalten und geben, sowie die hieraus erwachsenden Konsequenzen für ihre Lernprozesse« (Höfer & Steffens, 2012, zitiert nach Köhler & Weiss, 2017, S. 10). Reflexionsphasen bieten Kindern eine Gelegenheit, ihre Stärken und Schwächen selbst zu erkennen und zu überlegen, wie sie sich verbessern können. Letzteres kann durch Erwachsene unterstützt oder begleitet werden. Stärkenorientiertes Feedback löst bei Kindern das Gefühl aus, stärker in ihrem Handeln wahrgenommen zu werden. Dies wiederum kann sich positiv auf die Motivation, das Selbstwertgefühl und die Leistung eines Kindes auswirken (ebd., S. 10f.).

Wenn sich Kinder gegenseitig unterstützen, um gemeinsam etwas zu erreichen, wird dies als *kooperatives Lernen* verstanden. In Partner- oder Gruppenarbeiten werden sowohl die Problemlösekompetenzen als auch die Sozialkompetenzen verbessert. Dies wiederum kann zu einer Verbesserung des Selbstbildes der Kinder führen. Damit solche Arbeiten im Team erfolgreich werden, soll zwischen den Kindern eine positive Abhängigkeit herrschen. Das heisst, jeder trägt seinen Teil zur Arbeit bei und weiss gleichzeitig, was die anderen beigetragen haben (ZUM, 2023).

Die *Entwicklung von positiven Beziehungen* zu Gleichaltrigen ist für die soziale, aber auch die emotionale und kognitive Entwicklung eines Kindes sehr wichtig. Denn im Gegensatz zu Interaktionen mit Erwachsenen, wo sie klar untergeordnet sind und gehorchen müssen, haben sie mit ihren Peers die Gelegenheit, zu verhandeln. Die Kinder lernen, ihre Gedanken und Überzeugungen auszudrücken; gleichzeitig schätzen sie die Vorstellungen anderer kritisch ein und erwarten ehrliche Rückmeldungen von Gleichaltrigen. Sie erkennen in ihren Peers eine Begleitung und Hilfe in schwierigen Situationen oder Herausforderungen. Je älter die Kinder sind, desto bedeutsamer ist auch die emotionale Unterstützung, welche sie sich gegenseitig bieten können. Aus Peer-Beziehungen entwickeln sich Freundschaften, welche durch Wechselseitigkeit gekennzeichnet sind (Siegler et al., 2016, S. 485f.).

Förderung des sozio-emotionalen Bereiches

Sozio-emotionaler Bereich	Psychomotoriktherapie	Schaukeltuch
<p>Sozio-emotionale Fertigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwahrnehmung - Selbstregulation - Fremdwahrnehmung - Problemlösekompetenz - Beziehungsfertigkeit 	<p>Der sozio-emotionale Bereich lässt sich im Psychomotorikraum auf viele verschiedene Weisen fördern.</p> <p>Durch Erfolgslebnisse, die das Kind erleben kann, wird die Selbstwahrnehmung gefördert.</p> <p>Ebenfalls kann durch eine Reflexion der eigenen Handlung und eigenen Person an dem Selbstkonzept und somit der Selbstwahrnehmung gearbeitet werden. Auch die Selbstregulation kann hier geübt werden.</p> <p>Anhand von Gefühlskarten können eigene Gefühle kennengelernt und erkannt werden, was ein Teil der Selbstwahrnehmung ausmacht. Zusätzlich kann mithilfe der Karten die Selbstregulation geübt werden.</p> <p>Über Bilderbücher können diverse Themen mit dem Kind behandelt werden, welche je nach Thematik zu allen Unterbereichen des sozio-emotionalen Bereiches zählen können.</p> <p>Auch Rollenspiele können ein gutes Übungsfeld für alle sozio-emotionale Förderthemen sein.</p>	<p>Das Spielen und Erkunden im Schaukeltuch macht den Kindern meist Spass, was die Eigenaktivität fördert und somit die Kinder animiert, in Eigenantrieb neue Dinge auszuprobieren und dadurch ihre Selbstwahrnehmung zu überarbeiten. (Explorieren)</p> <p>Die Kinder können sich im Tuch als selbstwirksam erleben und ihre Erfolge sich selbst zuschreiben.</p> <p>Durch Eigenmotivation können sie im Tuch die verschiedensten Dinge ausprobieren, an einer Idee dranbleiben und Fortschritte erzielen. (Explorieren, Springen & Spicken)</p> <p>Wenn mehrere Kinder gleichzeitig im Schaukeltuch sind, müssen sich diese immer absprechen resp. aufeinander Acht geben, was die Selbstregulation sowie die Beziehungsfertigkeit fördern.</p>

	<p>Eine Variante dazu wäre, Plüschtiere zu verwenden, damit die Handlung von der eigenen Person ganz klar getrennt werden kann.</p> <p>In Regelspielen wird die Selbstregulation und gleichzeitig auch die Fremdwahrnehmung und die Beziehungsfertigkeit gefördert.</p> <p>Je nach Entwicklungsstand können mit dem Kind gemeinsam verschiedene Bewältigungsstrategien erarbeitet werden, welche das Kind in einem Transfer ebenso in anderen sozialen Settings anwenden kann.</p> <p>Anhand von Kooperationsaufgaben oder Spielideen, in denen die Kinder gemeinsam gegen den oder die Therapeut:in spielen, steht vor allem die Beziehungsfertigkeit im Vordergrund.</p> <p>Ebenfalls kann gemeinsam ein Spiel oder Parcours etc. entwickelt oder verhandelt werden, was wiederum die Beziehungsfertigkeit fördert.</p> <p>Mit einem Safe Place schafft sich das Kind einen Ort, an den es sich jederzeit zurückziehen kann.</p>	<p>Auch im Schaukeltuch können die Kinder gewisse Interventionen gemeinsam gegen den oder die Therapeut:in spielen. (Ballspiele, Schatzsuche)</p> <p>Im Tuch ist es wichtig, dass die Regeln und Grenzen mit den Kindern vorgängig besprochen und diese auch eingehalten werden, um eine Risikoverminderung zu erreichen.</p> <p>Auch das Tuch kann ein Safe Place für das Kind sein, in das es sich zurückziehen oder vergraben kann. (Verstecken)</p>
--	---	---

3 Forschungsmethodik

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit aufgrund einer empirischen Analyse. Anhand einer Umfrage wurde bereits bestehendes Praxiswissen gesammelt, ausgewertet und für die Erstellung des Produktes verwendet. Der theoretische Hintergrund zu den Förderbereichen wurde mittels Literaturrecherche erarbeitet.

3.1 Literaturrecherche

Die Suche nach Literatur zum Schaukeltuch erwies sich als schwierig, da kaum theoretisches Wissen zum Material festgehalten wurde. Auf den Homepages, welche die verschiedenen Tücher verkaufen, liessen sich technische Angaben zum Material, wie auch vereinzelt Hinweise für die möglichen Anwendungsbereiche finden.

Für die theoretischen Grundlagen zu den Förderbereichen konnte auf bekannte Literatur und Vorlesungsunterlagen aus den Modulen des Studiums zurückgegriffen werden. Auch die Bibliothek an der HfH bot vertiefende Literatur zu verschiedenen Bereichen der psychomotorischen Förderung. Ergänzend wurden die die E-Ressourcen der HfH Bibliothek genutzt.

3.2 Forschungsinstrument

Für die Erhebung von Praxiswissen erschien eine Umfrage mittels Fragebogen am geeignetsten. In diesem Fall erschien eine Kombination von quantitativen und qualitativen Fragen optimal. Mit den quantitativen Fragen wurden der verwendete Name des Tuches, psychomotorische Bereiche, welche im Tuch gefördert werden, sowie eine Auswahl der meistgeförderten Bereiche erhoben. Die bereits bestehenden Interventionen aus der Praxis wurden durch offene Fragen gesammelt, wobei auch Varianten und Rahmenbedingungen, wie Anzahl Kinder und zusätzliches Material erfragt wurde. Es bestand die Möglichkeit nur Teile des Fragebogens auszufüllen, dies in der Hoffnung mehr Antworten zu erhalten.

Abbildung 12 Startseite Fragebogen

Das Tuch mit grossem Potenzial

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Schreibt 2-3 Eurer Lieblingsideen mit dem Schaukeltuch auf.

Bitte erwähnt auch, wie das Tuch aufgehängt wird, welches Zusatzmaterial benötigt wird und für wie viele Kinder die Idee geeignet ist.

Idee 1

Varianten

Aufhängung

1. an vier Punkten, Rechteck (Standard)
2. an vier Punkten, Schlucht
3. an vier Punkten, Trichter
4. an drei Punkten, Dreieck
5. an zwei Punkten, Spalte
6. an zwei Punkten, zwei Ecken am Boden, Rutschbahn
7. an einem Punkt, Sack

Abbildung 133 Musterseite aus dem Fragebogen

Der Fragebogen wurde auf LimeSurvey erstellt, durchgeführt und während zwei Wochen online gestellt. Die Umfrage richtete sich an Psychomotoriktherapeut:innen, welche bereits Erfahrung mit dem Schäfer Schaukeltuch oder ähnlichen Tüchern hatten.

Die Umfrage wurde durch den Verband Psychomotorik Schweiz an berufstätige Psychomotoriktherapeut:innen versandt. Ausserdem haben wir uns bekannte Therapeutinnen, wie auch die Psychomotorik--Studierenden im Abschlusspraktikum angeschrieben und sie gebeten, den Fragebogen auszufüllen.

Da der Rücklauf der ausgefüllten Fragebogen sehr gross war, wurde gegen eine Verlängerung der Frist entschieden. In den gut zwei Wochen zwischen dem 29.9. und 16.10.2022 gingen 126 Antworten ein.

Die Rohdaten der Umfrage konnten von LimeSurvey nach Excel exportiert werden. Dort wurden die Daten der einzelnen Fragen in Rohdatentabellen eingefügt, leere Antwortfelder aussortiert und für die Analyse vorbereitet. Die gesammelten Daten wurden anonym behandelt.

Die quantitativen Daten aus dem Fragebogen wurden in Excel in verschiedene Pivot Tabellen gespeist, sodass ein visueller Vergleich der gesammelten Daten angestellt werden konnte.

Für die qualitativen Antworten aus dem Fragebogen wurden nach einem ersten Überblick Themenbereiche geschaffen, welche die verschiedenen Ideen bündelten. So konnten ähnliche Ideen verglichen und anschliessend Hauptideen mit dazugehörigen Varianten formuliert werden.

Die Ergebnisse aus der Umfrage werden im folgenden Kapitel ausführlich beschrieben und veranschaulicht.

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der ersten drei Fragen aus dem Fragebogen dargestellt und in einem nächsten Schritt interpretiert.

Dieses Diagramm zeigt die Anzahl ausgefüllter Antworten auf die einzelnen Fragen auf.

Abbildung 144 Anzahl Antworten pro Frage

Es fällt auf, dass die Anzahl beantworteter Fragen mit jeder neuen Frage abnehmen.

4.1 Erkenntnisse aus Fragebogen

Die erste Frage aus unserem Fragebogen bezog sich auf den in der Praxis verwendeten Namen.

Abbildung 1515 Auswertung Frage 1: Verwendeter Namen in der Praxis

Zu jeweils mehr als einem Drittel wird der Begriff *Weisses Tuch* (43 von 115 Antworten) oder der Begriff *Schwungtuch* (39 von 115 Antworten) verwendet. Dazu wurde angemerkt, dass gerade bei Kindern, die Deutsch als Zweitsprache haben, die Bezeichnung *Weisses Tuch* eine Vereinfachung darstellt. Als weitere Begriffe kamen die Vorschläge grünes/blauges Tuch, Rutschtuch, Therapietuch oder Segeltuch.

Als Zweites wurde gefragt, für welche Förderbereiche das Schaukeltuch eingesetzt wird. Die Therapeut:innen sollten dabei alle möglichen Bereiche ankreuzen.

Einige Bezeichnungen der Förderbereiche wurden seit dem Fragebogen aufgetrennt, zusammengefasst oder umbenannt. Die Analyse der Ergebnisse in diesem Kapitel geschieht mit den Begriffen, die wir im Fragebogen verwendet haben. Im folgenden Kapitel (5.1) geschieht die Diskussion auf Grundlage des aktuellen Kategoriensystems.

Abbildung 1166 Auswertung Frage 2: Mögliche Förderbereiche in der Praxis

Von 102 Antworten gaben 94 Personen an, das Schaukeltuch für die vestibuläre Wahrnehmung zu verwenden. Auch die Körpererfahrung mit 92, die Tonusregulation und die taktile-kinästhetische Wahrnehmung mit je 79 Stimmen sind häufig als Förderbereiche beim Einsatz vom Schaukeltuch angegeben worden.

Die Bereiche, für die das Schaukeltuch am wenigsten eingesetzt wird, sind die Kraftdosierung mit 30 Stimmen, die Grafomotorik mit 6 und die Feinmotorik mit 6 Stimmen. Als Beispiele für sonstige Bereiche wurden die Entspannung, Handlungsplanung oder Körperkraft angegeben.

In der dritten Frage wurde darum gebeten, die 5 Förderbereiche aufzulisten, für die das Schaukeltuch in der Praxis am meisten verwendet wird.

Abbildung 1177 Auswertung Frage 3: Meist genutzte Förderbereiche

Insgesamt wurde die vestibuläre Wahrnehmung mit 18% (84 Nennungen) am häufigsten genannt, gefolgt von der Körpererfahrung (16%, 74 Nennungen), der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung (14%, 65 Nennungen) und der Tonusregulation (13%, 60 Nennungen).

4.2 Interpretation

Die Abnahme der Anzahl ausgefüllter Antworten könnte in den vielen Überlegungen und auszufüllenden Informationen liegen. Gerade die eigenen Ideen, die man schriftlich erklären und mit allen zu brauchenden Materialien ergänzen sollte, bedeutete grossen Aufwand. Deshalb wurde der Fragebogen so konzipiert, dass die Teilnehmer durch eine Rückfrage vor dem Überspringen zwar ermuntert wurden, die Fragen zu beantworten, sie aber dennoch die Möglichkeit hatten, den Fragebogen unvollständig abzugeben.

Aus der Frage nach dem in der Praxis benutzten Namen für das Tuch ergab sich, dass die meisten Psychomotoriktherapeut:innen dieses entweder *Weisses Tuch* oder *Schwungtuch* nennen. Nach einer Auseinandersetzung mit den möglichen Namen und den dahinterliegenden Verben entschieden wir uns für den Begriff des Schaukeltuches. Der Name «Schwungtuch» wird häufig bereits für das farbige Ballontuch benutzt, welches in Kindergärten oder im Sportunterricht mit kleineren Kindern eingesetzt wird. Auch wird das Verb «schwingen» als eine Bewegung um ein fixiertes, immobiles Sportgerät wie bspw. den Barren oder die Reckstange verstanden. Unter Schaukeln hingegen wird die Bewegung mit einem Gerät verstanden, welches sich bewegen lässt. Beispiele dafür wären Schaukelringe oder eine Schaukel. Somit wäre «Schaukeltuch» aus dieser Sichtweise ebenfalls ein geeigneter Name, da es nicht direkt fixiert ist, sondern sich bewegen lässt.

Die Daten zum aktuellen Einsatz des Schaukeltuches in der Praxis haben gezeigt, dass die von uns schon vermuteten Förderbereiche oft als Grund für den Einsatz des Schaukeltuches angegeben werden. Überrascht hat uns, dass die Kraftdosierung eher als wenig gebrauchtes Förderthema angegeben wurde. Dass hingegen die Fein- und Grafomotorik nicht im Fokus waren, ist aus unserer Sicht verständlich.

Insgesamt können wir uns vorstellen, dass es bei den Bereichen der Wahrnehmung und Grob- motorik relativ offensichtlich ist, wie sich diese Förderbereiche ins Schaukeltuch integrieren lassen. Für Bereiche, in denen dies nicht sofort ersichtlich ist, war man vielleicht zu wenig kreativ, um neue Ideen auszuprobieren oder den Bogen von den Bereichen zum Tuch zu schlagen. Die Ursache könnte ebenfalls in der Verfügbarkeit von diversen Interventionsideen zur Fein- und Grafomotorik liegen, die die Suche nach Verbindungen mit neuen Materialien nicht nötig machten.

5 Diskussion und Produkterstellung

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Am Anfang unserer Arbeit haben wir uns Forschungsfragen gestellt, welche anschliessend in unserer Arbeit, beziehungsweise mit unserem Produkt geklärt werden sollten. Nach ausgiebiger Literaturrecherche, einer Praxisbefragung der Therapeut:innen anhand eines Fragebogens und unserer Eigenerfahrung mit dem Schaukeltuch können wir diese folgendermassen beantworten.

Wie lässt sich die Verwendung des Schaukeltuches in der Psychomotoriktherapie begründen?

Das Schaukeltuch lässt sich dank seinen Merkmalen sehr leicht an die Bedürfnisse und Fähigkeiten eines Kindes anpassen. Durch Varianten, Vereinfachungen und Erschwerungen kann zusätzlich auf das Niveau des Kindes eingegangen werden. Ebenfalls können die Voraussetzungen des Therapieraumes miteinbezogen werden, um das Tuch noch vielseitiger einzusetzen. Durch zusätzliches Material vervielfachen sich die Interventionsmöglichkeiten im Schaukeltuch. Diese Eigenschaften zeichnen ein gutes Psychomotorikmaterial aus.

In Bezug auf die Förderung hat sich in der Auseinandersetzung mit der Literatur gezeigt, welche Aspekte der jeweiligen Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie trainiert werden können. Dabei wurde klar, dass es auch viele Möglichkeiten gibt, um das Schaukeltuch in der Therapie für die Förderung dieser Bereiche einzusetzen.

Die Eignung des Schaukeltuches für die Förderung in der Psychomotorik wurde durch die aus dem Fragebogen resultierenden Antworten bestätigt, welche aufzeigen, dass das Schaukeltuch für viele Interventionen in verschiedenen Förderbereichen bereits eingesetzt wird: Es wurden verschiedene Interventionsideen geteilt, welche jeweils unterschiedliche Förderbereiche ansprachen.

Wie wird das Tuch in der Praxis verwendet?

Mit dem Fragebogen wurde die aktuelle Nutzung des Schaukeltuches in der Praxis erfragt. Die Ergebnisse daraus zeigen, dass vor allem die Bereiche: vestibuläre Wahrnehmung, Körpererfahrung, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und Tonusregulation mit dem Tuch gefördert werden.

Bei einigen Therapeut:innen wird das Tuch nicht spezifisch für die Förderung einzelner Therapieziele, sondern als Spezialstunde vor den Ferien oder Spassprogramm eingesetzt.

Aus dem Fragebogen konnte jedoch eine breite Sammlung an Interventionsideen gesammelt werden, was die diversen Ansätze in der Praxis aufzeigen, die für den Einsatz des Tuches vorhanden sind.

Auffällig war die tiefe Anzahl Antworten in gewissen Förderbereichen, welche wir als signifikanten Bereich eingestuft hätten. So z. B. die Beziehungsfertigkeit und die Kraftdosierung.

Bei der Erprobung der Förderideen wurde eine automatische Unterstützung des Kooperationsverhaltens beobachtet, wenn sich mehrere Kinder gleichzeitig im Tuch befinden. Auch die Kraftdosierung erschien zentraler, da diese zum Zug kommt, sobald ein Kind im Tuch zu klettern beginnt oder sich zwischen Schaumstoffklötzen durchkämpft.

Mit welchen Interventionen können andere Förderbereiche gezielter einbezogen werden?

Durch die Analyse des Fragebogens konnte abgeleitet werden, welche Förderbereiche wenig im Fokus stehen, wenn es um die Förderung mit dem Schaukeltuch geht. Die kaum genannten Bereiche, sind die Kraftdosierung und das Kooperations- und Kontaktverhalten, welche in die neue Kategorie Beziehungsfertigkeit gehören. Noch seltener, bzw. gar nicht wurden die Fein- und Grafomotorik und die visuelle Wahrnehmung genannt.

Wie bereits in der vorherigen Frage beschrieben, werden die Bereiche der Kraftdosierung und Beziehungsfertigkeit bei vielen Interventionen unbewusst oder nebenbei gefördert.

Für die weiteren Bereiche wurde die Ideensammlung deshalb bewusst mit Varianten ergänzt, welche diese fördern.

In der Feinmotorik gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Auge-Hand-Koordination zu fördern. Dies bietet sich bei Ballspielen an, bei denen beobachtet werden muss, wo sich die Bälle im Tuch befinden und wie dieses dementsprechend bewegt werden muss, so dass die Bälle (nicht) rausfallen. Auch der Themenbereich Heisse Kartoffel eignet sich dafür, da bei diesem Gegenstände gezielt aus oder ins Schaukeltuch geworfen werden.

Die Hand-Hand-Koordination wird beim Klettern gefördert. Dies auch speziell, wenn ein Seil als Hilfestellung hinzugenommen wird.

Sobald kleine Gegenstände ins Spiel miteingebunden werden, besteht die Möglichkeit, die Handgeschicklichkeit zu fördern, indem z. B. Klammern benutzt oder Muggelsteine in der Hand gesammelt werden.

In der Grafomotorik kann vor allem das Schriftbild gefördert werden, indem man die Buchstabenabläufe übt. Beispielsweise können Buchstaben im Tuch versteckt werden, welche

aufgeschrieben werden oder ein Wort ergeben. Auch können Buchstaben mit einer Taschenlampe an das Tuch in einem abgedunkelten Raum oder durch das Tuch auf den Rücken eines Kindes «geschrieben» und vom anderen Kind «gelesen» werden.

Die visuelle Wahrnehmung kann gefördert werden, in dem z. B. ein Gegenstand zwischen anderen versteckt wird, der erkannt werden muss, oder man setzt das Schaukeltuch als Leinwand ein, um Schatten zu erzeugen, die gegenseitig erraten werden sollen.

5.2 Erstellung des Produktes

Unsere Absicht war es, mit unserem Produkt eine Ideensammlung zu schaffen, welche möglichst viele Förderbereiche miteinbezieht. Dabei war es uns wichtig, die bereits bestehenden Ideen aus der Praxis einzubeziehen und in einer umfassenden Sammlung für alle Psychomotoriktherapeut:innen zusammenzustellen. Aus den gesammelten Antworten wurde ersichtlich, dass das Schaukeltuch teilweise einseitig oder als Einstimmungsprogramm vor den Ferien eingesetzt wird und wir erhoffen uns, dies mit dieser Ideensammlung ändern zu können. Wir sehen im Schaukeltuch grosses Potenzial in verschiedenen Bereichen und versuchen dies in unseren Förderideen aufzuzeigen. Unser Ziel ist es, Therapeut:innen zu inspirieren, ihnen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen und sie dazu zu motivieren, Neues auszuprobieren, indem sie das Tuch einmal anders aufhängen als gewöhnlich.

Entwickelt wurde die Fördersammlung mit dem Schäfer Schaukeltuch im Hinterkopf, weshalb sich einige Ideen vielleicht mit anderen Tüchern schwerer umsetzen lassen oder etwas angepasst werden müssen. Auf die Materialvorstellung sowie den Vergleich der verschiedenen Tücher wurde in der Ideensammlung allerdings verzichtet.

5.2.1 Ablauf Erstellung

Die Entwicklung unseres Produktes hat sich folgendermassen gestaltet. Die mittels Fragebogen gesammelten Ideen aus der Praxis wurden exportiert und anschliessend nach Themen sortiert. Die Themenbereiche wurden im Vorfeld und durch unsere eigenen Erfahrungen definiert und beim Durchlesen der Ideen ergänzt. Daraufhin ging es in die Praxis, bei der wir einen Grossteil der Ideen selbst ausprobiert, unsere eigenen Ideen und Varianten eingebracht und die Sammlung ergänzt haben. Anschliessend war es an der Zeit, Kinder für die Fotos zu rekrutieren und diesen einen unglaublich spannenden Tag zu bereiten, der sich allerdings als sehr anstrengend erwies. Mit den grossartigen Bildern vor Augen liessen sich die Ideen gut ausformulieren und durch zusätzliche Informationen ergänzen und gestalten. Damit die Ideensammlung auch als eigenständiges Produkt genutzt werden kann, findet sich am Anfang eine Einleitung, Erklärungen zum Aufbau der Ideen sowie der genutzten Piktogramme, welche im

nächsten Abschnitt (5.2.2) erklärt werden. Für eine gute Übersicht in der Sammlung gibt es sowohl ein Themenverzeichnis wie auch ein Kategorienraster, welcher jedem Förderbereich die passenden Interventionen zuweist.

5.2.2 Darstellung des Produktes

Zu Beginn der Ideensammlung erfolgt eine Einführung in die Arbeit mit dem Schaukeltuch, in der erklärt wird, wie diese Ideensammlung entstand und was sie alles beinhaltet. Auf diese folgen Hinweise zum Gebrauch des Schaukeltuches. Es folgt eine Übersicht der verschiedenen Aufhängemöglichkeiten. Danach gibt es eine Seite, in der der Ein- und Ausstieg thematisiert wird. Letztere zwei sind mit Fotos ergänzt, damit sie leichter verständlich sind.

Abbildung 1188 Aufhängemöglichkeiten Ideensammlung

Abbildung 1919 Aufhängemöglichkeiten Ideensammlung

Abbildung 2200 Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten

Anschliessend wird erklärt, was es bei der Verwendung des Schaukeltuches zu beachten gilt. Dazu gehören verschiedene Sicherheitsaspekte. Die Interventionsideen sind darauffolgend nach Themen sortiert, wie man aus dem Verzeichnis entnehmen kann. Gefolgt von einer Tabelle, in der die Ideen nach Förderbereichen aufgeteilt sind, so dass man die Ideen zielgerichtet suchen und einsetzen kann. Pro Thema findet sich ein Deckblatt mit passenden Fotos, danach folgen die einzelnen Ideen. Anhand der untenstehenden Abbildung wird gezeigt, wie diese in der Ideensammlung dargestellt werden:

Name der Interventionsidee

Fotos zur Visualisierung der Idee

Anzahl Kinder, mit denen die Idee durchgeführt werden kann.

Hier wird die Idee genauer erläutert und Varianten dazu genannt.

Arten der Aufhängung, mit denen die Idee durchführbar ist.

Hier werden die Förderbereiche aufgelistet, welche mit dieser Idee thematisiert werden.

Auflistung des Zusatzmaterials, welches für die Idee oder Variante gebraucht wird.

Personenanzahl	Aufhängung	Förderbereiche
2		<ul style="list-style-type: none"> Geschicklichkeit Kraftdosierung Koordination Vorübungs Wf Körperschema Selbstwahrnehmung Selbstregulation
Spielidee		Zusatzmaterial
<p>Beschreibung Das Schaukeltuch ist mit Schaumstoffklötzen gefüllt und ein oder mehrere Kinder sind im Tuch. Ihr Ziel ist es, die Klötze so schnell wie möglich aus dem Tuch zu werfen. Die TP wirft gleichzeitig die Klötze zurück ins Tuch. Es wird gegen die Zeit gespielt (z.B. 30s-1min). Wenn bei Ablauf der Zeit keine Klötze mehr im Tuch sind, haben die Kinder gewonnen.</p> <p>Varianten</p> <ul style="list-style-type: none"> Rollentausch: Achtung, je nach Höhe des Tuches erfordert es viel Kraft, die Klötze ins Tuch zu werfen Begrenzung: die Klötze dürfen nur auf einer Seite des Tuches sein, bzw. rausgeworfen werden - je nach Raum und Fähigkeiten des Kindes kann dies eine Erleichterung sein Erleichterung: eine Anzahl Schaumstoffklötze bestimmen, die nach Ablauf der Zeit noch im Tuch sein darf Turm bauen: anstatt die Klötze zurück ins Tuch werfen, kann ein weiteres Kind im Raum einen Turm aus diesen bauen. Dabei können die Kinder mit- oder gegeneinander spielen (möglichst schnell den Turm bauen/Turm darf abgeschossen werden) 		<ul style="list-style-type: none"> Schaumstoffklötze Time Timer/Stoppuhr

Abbildung 2211 Darstellung einer Interventionsidee Ideensammlung

Der **Name der Interventionsidee** steht zuoberst und gibt einen ersten Anhaltspunkt zur Thematik. Unter dem Titel befinden sich **Fotos**. Diese sollen weniger als Vorgabe dienen, sondern visualisieren, wie eine Durchführung der Idee aussehen könnte. Danach folgt eine Tabelle, mit allen Informationen, die gebraucht werden, um die Idee umzusetzen.

Personenanzahl: Die Symbole in diesem Feld zeigen an, wie viele Kinder bei der Idee mitspielen können.

Abbildung 2222 Darstellung der Personenanzahl in der Ideensammlung

Ideen mit einer Figur sind für ein einzelnes Kind angedacht. Zwei Figuren symbolisieren, dass mehrere Kinder das Schaukeltuch gleichzeitig benützen können. Der blaue Rahmen gibt jeweils an, was bei der jeweiligen Spielidee zutrifft.

Aufhängung: In diesem Feld sollen die Symbole anzeigen, wie das Schaukeltuch aufgehängt werden kann, damit die Idee durchgeführt werden kann. Diese Symbole wurden bei den Aufhängemöglichkeiten schon genauer erklärt und mit Fotos visualisiert, darum werden hier lediglich die verwendeten Symbole aufgezeigt.

Abbildung 2233 Darstellung der Aufhängemöglichkeiten in der Ideensammlung

Förderbereiche: An dieser Stelle werden die Förderbereiche aufgelistet, welche durch die Spielidee thematisiert werden. Diese sind im Kapitel 2.3 einzeln beschrieben und erklärt worden.

Spielidee: In diesem Abschnitt wird die Spielidee in einem kurzen Text erklärt und wichtige Hinweise werden erwähnt. Zusätzlich werden Varianten und Möglichkeiten zur Erleichterung und Erschwerung aufgelistet.

Zusatzmaterial: In diesem Feld werden alle Materialien aufgelistet, die nebst dem Schaukeltuch und möglichen Materialien für den Ein- bzw. Ausstieg für die betreffende Idee benötigt werden. Für die Varianten werden ebenfalls Zusatzmaterialien angegeben.

5.3 Evaluation

Um einen Eindruck zu bekommen, ob unsere Ideensammlung für die Praxis geeignet ist und von den Therapeut:innen verstanden und angewendet wird, haben wir eine Evaluation

durchgeführt. Dafür haben wir einige Therapeut:innen angeschrieben mit der Bitte, unsere Ideensammlung zu lesen und uns folgende Fragen zu beantworten.

- Ist die Einleitung eine klare Einführung in die Benutzung der Ideensammlung (ohne die Bachelorarbeit gelesen zu haben)?
- Sind die Ideen übersichtlich gestaltet?
- Ist die Ideensammlung in dieser Form für die Praxis geeignet?
- Hast du neue Ideen aus der Sammlung gewonnen?
- Gibt es noch Verbesserungsvorschläge?

Nachfolgend werden die Rückmeldungen von fünf Therapeut:innen zusammengefasst.

Die Einleitung der Ideensammlung wird, auch ohne die Bachelorarbeit gelesen zu haben, als klar verständlich wahrgenommen. Die Erklärungen der Symbole zur Personenanzahl und Aufhängung wurden gut verstanden. Es wurde jedoch angemerkt, dass es hilfreich wäre, die Fotos zu den Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten mit Erklärungen zu ergänzen. Ausserdem kam die Rückmeldung, dass der Abschnitt «Wichtig zu beachten» eigentlich selbstverständlich für ausgebildete Psychomotoriktherapeut:innen sein sollte. Dennoch sei es hilfreich, eine Checkliste zu haben.

Die Ideen wurden als klar strukturiert und gut verständlich beschrieben, auch die einheitliche Gestaltung wurde geschätzt, da sie einen schnellen Überblick ermöglicht. Die Fotos, welche jede Idee ergänzen, wurden als wertvoll für das Verständnis empfunden.

Die Ideensammlung wurde als sehr umfassend und anregend wahrgenommen, welche animiert, neue Dinge auszuprobieren. Es konnten viele neue Ideen gewonnen werden und besonders die verschiedenen Aufhängemöglichkeiten schienen inspirierend zu sein.

Es gab einige Anmerkungen, wie die Sammlung noch verbessert werden kann. Beispielsweise sei die tabellarische Übersicht der Förderbereiche und ihren entsprechenden Ideen sehr umfangreich und scheint ohne weitere Erklärung etwas verwirrend. Diese sollte ergänzt werden oder nicht zu Beginn der Sammlung stehen. Ausserdem gab es noch Anmerkungen zu den Hinweisen zur Sicherung des Tuches, welche noch nicht ganz klar waren und deshalb ergänzt werden sollten.

Die Evaluation zeigt, dass die Ideensammlung gelungen und passend für den Einsatz in der Psychomotorik ist. Die Einschätzungen und Anmerkungen wurden in die letzte Überarbeitung der Sammlung miteinbezogen und umgesetzt.

6 Ausblick

6.1 Reflexion

Diese Arbeit ermöglichte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Schaukeltuch und den Möglichkeiten, welche es für die psychomotorische Förderung bietet. Die Forschungsfragen konnten durch die Auseinandersetzung mit der Literatur, sowie mit der Entwicklung des Produktes dieser Entwicklungsarbeit beantwortet werden.

Die Arbeit liefert theoretische Grundlagen zu den Förderbereichen, welche mit dem Schaukeltuch angesprochen werden können. In der Ideensammlung sind vielseitige und variantenreiche Interventionsmöglichkeiten im Schaukeltuch festgehalten, welche die psychomotorische Förderung unterstützen können. Die Wirksamkeit der Ideensammlung wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht überprüft, wodurch die Eignung der Ideen zur Förderung bestimmter Bereiche als Einschätzungen oder Vermutungen festgehalten werden können.

Bezüglich des Prozesses wäre es rückblickend möglicherweise sinnvoller gewesen, sich zuerst mit der Theorie zu beschäftigen, bevor der Fragebogen verschickt wurde. So wären die Fragen dem gewonnenen Wissen aus der Literatur angepasst worden und die Förderbereiche im Kategoriensystem hätten damit übereingestimmt.

Man hätte zu Beginn auch einen Fragebogen verschicken können, der nur die bereits vorhandenen Ideen aus der Praxis einholt. Zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. nach Erstellung der theoretischen Grundlagen oder gemeinsam mit der Evaluation des Produktes, hätten Fragen zu geförderten Bereichen gestellt werden können. So hätte ermittelt werden können, ob die Ideensammlung eine Inspiration darstellt und die Therapeut:innen dazu anregt, das Schaukeltuch auch für andere Bereiche einzusetzen. Dies wäre wahrscheinlich eine spannendere Information gewesen, da die meistgeförderten Bereiche auch aus den beschriebenen Ideen ersichtlich werden.

Es scheint andererseits von Vorteil zu sein, dass das Kategoriensystem noch nicht zu Beginn festgelegt wurde. So konnten während der Erarbeitung der Grundlagen Änderungen vorgenommen, einzelne Bereiche zusammengefasst oder neue Modelle integriert werden. Das definitive Kategoriensystem scheint eine gute Zusammenfassung der Förderbereiche der Psychomotorik zu sein und ist logisch aufgebaut.

Die Fotos für die Ideensammlung wurden bereits sehr früh aufgenommen, lange bevor die Ideen ausformuliert waren. Deshalb hat es nicht für jede Variante ein anschauliches Foto,

welches die Erklärung ergänzt. Allerdings waren die Stunden mit den Kindern sehr inspirierend und haben uns auf neue Ideen und Varianten gebracht, welche sogleich erprobt wurden.

Man kann sagen, dass einige Schritte optimaler hätten geplant werden können, wir aber dennoch mit dem Ergebnis der Arbeit grundsätzlich zufrieden sind. Besonders die Evaluation hat uns gezeigt, dass unser Produkt gelungen ist und mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Praxis Anklang finden wird.

6.2 Ausblick

Unser Produkt, die «Ideensammlung Schaukeltuch» mit vielen Übungen zur Anwendung, kann als eigenständiges Werk an Psychomotoriktherapeut:innen oder anderen Nutzer:innen herausgegeben werden. Sie sollen von der Sammlung inspiriert und mit neuen Möglichkeiten bereichert werden. In unserem Fragebogen zum aktuellen Praxisgebrauch des Schaukeltuches in der Psychomotorik gab es am Ende die Möglichkeit eine Mailadresse zu hinterlassen, um die Ideensammlung zugeschickt zu bekommen. Knapp die Hälfte der Therapeut:innen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, bekundeten so ihr Interesse an der Sammlung. Dies zeigt uns, dass das Schaukeltuch eine Relevanz für die Psychomotorik hat und Interesse besteht, dieses vielfältiger in die Praxis einzubinden.

Durch die theoretische Verknüpfung der Interventionsideen mit den psychomotorischen Förderzielen wurde eine begründete Grundlage für den Einsatz des Schaukeltuchs in der Psychomotoriktherapie geschaffen.

Als eine mögliche Weiterführung dieser Arbeit sehen wir eine quantitative Forschung. Damit könnte die Wirksamkeit des Schaukeltuchs in den verschiedenen Förderbereichen getestet werden. Interessant wäre dabei der Vergleich zu anderen Materialien, die in der Psychomotoriktherapie vorhanden sind und mit einer Kontrollgruppe. Somit könnte man erkennen, ob bei der Anwendung des Schaukeltuches eine (grössere) Verbesserung der Förderziele erkennbar ist.

Es könnten weitere Bereiche der Psychomotorik oder verwandten Praxisfelder in die Förderung mit dem Schaukeltuch einbezogen werden. So wurde z. B. der ganze Bereich der Prävention in dieser Ideensammlung nicht berücksichtigt. Auch wäre es interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie das Schaukeltuch im Freien eingesetzt werden kann. Für Ausflüge im Kindergarten würde das neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.

In der Psychomotoriktherapie selbst sehen wir Potenzial in der Verbindung vom Schaukeltuch mit der Arbeit an basalen oder psychologischen Themen, wie z. B. Stimulation der Wahrnehmung über primäre Bewegungen und Körpererfahrungen oder die pränatalen Theorien.

Durch diese Arbeit wurde uns noch bewusster, welches Potenzial das Schaukeltuch in sich trägt. Wir möchten die Leser:innen dieser Arbeit motivieren, das Schaukeltuch als ein lustvolles und vielseitig anwendbares Material wahrzunehmen, mit diesem zu experimentieren und neue Aufhängungsmöglichkeiten sowie Interventionsideen auszuprobieren.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Bechstein, M. (2023). 6. *Körperkonzept – Körperschema - Körperbild*. In: *Praxis der Motopädagogie - Psychomotorik*. Verfügbar unter http://www.mbechstein.de/reader_pm/theorie_themen/06_koerperkonzept.pdf

Bielefeld, J. (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung: Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens* (2. Auflage) (S. 3-35). Göttingen: Hogrefe.

Bittner, N., Schüllenbach-Bülow, E. & Walburg, V. (2016). Räume im Raum. In Schüllenbach-Bülow, E. & Stieve, C. (Hrsg.). *Raum anders erleben*. Weimar: das netz.

CASEL - Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (2023). *What Is the CASEL Framework?*. Verfügbar unter <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#the-casel-5>

CogniFit Inc. (2022). *Koordination. Eine grundlegende Fertigkeit*. Verfügbar unter <https://www.cognifit.com/de/koordination>

Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18 (3), 233–248.

Eisenlauer, J. & Hefele, A. (2012). *Psychomotorik in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Gahleitner, S., Katz-Bernstein, N. & Pröll-List, U. (2013). Das Konzept des «Safe Place» in Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. *E-Journal für Biopsychosoziale Dialoge in Psychotherapie, Supervision und Beratung*, 2, 165-185.

Haidig OHG (2022a). *Haidig® Flextuch. Kindergartenbedarf - Therapiebedarf – Befestigungslösungen*. Verfügbar unter <http://www.haidig.de/produkte/flextuch>

Haidig OHG (2022b). *Haidig® Schwebetuch. Kindergartenbedarf - Therapiebedarf - Befestigungslösungen*. Verfügbar unter <https://www.haidig.de/produkte/schwebetuch>

Handschin, D. & Rufer, N. (2009). *Weshalb weisen 0 bis 7-jährige Kinder mit Down Syndrom physische Besonderheiten auf und über welche sensorische Systeme kann der grobmotorische Bereich physiotherapeutisch beeinflusst werden?* Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Departement Gesundheit, Studiengang Physiotherapie, o.O.

Hirtz, P. (2018). Kapitel 5: Koordinative Fähigkeiten und Beweglichkeit. In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre - Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen*

Motorik unter pädagogischem Aspekt (12., ergänzte Aufl.) (S. 243-373). Aachen: Meyer & Meyer.

Hövel, D.C. (2023). Sozio-emotionales Lernen (SEL) für inklusive Bildung. In: Hövel, D.C.; Link, P.; Schellenberg, C. & Gasser-Haas, O. (Hrsg.). (in Druck). *Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Bern: SZH. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen – Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Heidelberg: Springer Berlin.

Kinderspielewelt (2022). *Schwebetuch Kita*. Verfügbar unter <https://kinderspielewelt.ch/produkt/schwebetuch-kita/>

Kiphard, Prof. Dr. E.J. (1994). *Psychomotorik in Praxis und Theorie. Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie*. (2.Aufl.). Gütersloh: Flöttmann Verlag GmbH.

Kisch, A. und Pauli, S. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: Verlag modernes lernen.

Köhler, K. & Weiss, L. (2017). *Mit Kindern kompetenzorientiert über Lernen sprechen*. Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.

Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. – Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischen Förderbedarf*. Wien: Jugend & Volk.

Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher*. Bern: Schulverlag plus AG.

Meinel, K. (2018). Kapitel 1: Die Bedeutung der Motorik für die Entwicklung der Persönlichkeit. In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre - Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12., ergänzte Aufl.) (S. 243-373). Aachen: Meyer & Meyer.

Oswald, A. (2013). 1 Handgeschicklichkeit und Handfunktion. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 15-35). Stuttgart: Thieme.

Pauli, S. & Kisch, A. (2019). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern*. Dortmund: Modernes Lernen.

Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm*. Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2001). Entwicklung emotionaler Kompetenz in den ersten sechs Lebensjahren. *Zeitschrift Kindheit und Entwicklung*, 10(3), 189-200.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rolf, D. (2013a). 2 Grafomotorik und Ergotherapie – Grundlagen. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 36-74). Stuttgart: Thieme.
- Rolf, D. (2013b). 4 Ergotherapeutische Intervention bei grafomotorischen Fragestellungen. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 89-114). Stuttgart: Thieme.
- Rosenkötter, H. (2012). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS. Screening und Differenzialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe.
- Schönthaler, E. (2013). 6 Die Händigkeit des Kindes. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 166-218). Stuttgart: Thieme.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). Theorien der sozialen Entwicklung. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 313-351). Berlin: Springer.
- Sport Thieme (2022). *Schäfer Schaukeltuch Reissfest und strapazierfähig!* Verfügbar unter https://www.sport-thieme.ch/Therapie/Sensorische_Integration/Therapieschaukeln/art=2173506
- Stäbler, M. (2006). *Bewegung, Spass und Spiel auf dem Trampolin* (3., überarbeitete Auflage). Schorndorf: Hofmann.
- Stöber, C. (2022a). *Flex Tuch. Kindergarten- und Therapiebedarf*. Verfügbar unter <https://www.c-stoeber.de/produkt/flex Tuch/>
- Stöber, C. (2022b). *Schwebetuch. Kindergarten- und Therapiebedarf*. Verfügbar unter <https://www.c-stoeber.de/produkt/schwebetuch/>
- Therapie Kollektionen (2022). *Schaukeltuch 750x300cm*. Verfügbar unter <https://therapie-kollektionen.de/de/Schaukeln/Schaukeltuch-750x300-cm.html>
- Thimme, T., Deimel, H. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen – Störungsbilder – Therapie*. Stuttgart: Schattauer

- Wagner-Csechala, O. (2022a). *Mini-Schwebetuch. ULLEWAEH! Der Bewegung Raum geben*. Verfügbar unter <https://www.ullewaeh.de/produkt/mini-schwebetuch/>
- Wagner-Csechala, O. (2022b). *Schwebetuch 2.0. ULLEWAEH! Der Bewegung Raum geben*. Verfügbar unter <https://www.ullewaeh.de/produkt/schwebetuch-20/>
- Weiss, M. (2022). *Liege - Schwebetuch - Gr. L - 2,50 x 2,50 m.* . Verfügbar unter <https://netze-seile-mehr.de/Liege-Schwebetuch-Gr-L-250-x-250-m>
- Wilkening, F. & Krist, H. (2002). Entwicklung der Wahrnehmung und Psychomotorik. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (5., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Winter, R. & Hartmann, Ch. (2018). Kapitel 6: Die motorische Entwicklung des Menschen von der Geburt bis ins hohe Alter (Überblick). In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre - Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12., ergänzte Aufl.) (S. 243-373). Aachen: Meyer & Meyer.
- Wirtz, M. A. (Hrsg.) (2022). Auge-Hand-Koordination. *Dorsch. Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/auge-hand-koordination>
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung – Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung – Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- ZUM - Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V. (2023). *Kooperatives Lernen*. Verfügbar unter https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Kooperatives_Lernen

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Schwungtuch.....	6
Abbildung 2 Schäfer Schaukeltuch.....	10
Abbildung 3 HAIDIG® Schwebetuch.....	10
Abbildung 4 STÖBER Schwebetuch	10
Abbildung 5 ULLEWAEH!® Schwebetuch www.shop.ullewaeh.de	10
Abbildung 6 ULLEWAEH!® Mini-Schwebetuch www.ullewaeh.de	10
Abbildung 7 Netze, Seile & mehr... Schwebetuch www.netze-seile-mehr.de	10
Abbildung 8 HAIDIG® Flextuch.....	10
Abbildung 9 STÖBER Flextuch	10

Abbildung 10 Körpererfahrungen (nach Bielefeld, 1991, S. 17).....	34
Abbildung 11 Sozio-emotionales Kompetenzmodell (Hövel, 2023, S. 3)	40
Abbildung 12 Startseite Fragebogen	48
Abbildung 13 Musterseite aus dem Fragebogen.....	49
Abbildung 14 Anzahl Antworten pro Frage.....	50
Abbildung 15 Auswertung Frage 1: Verwendeter Namen in der Praxis.....	50
Abbildung 16 Auswertung Frage 2: Mögliche Förderbereiche in der Praxis	51
Abbildung 17 Auswertung Frage 3: Meist genutzte Förderbereiche	52
Abbildung 18 Aufhängemöglichkeiten Ideensammlung.....	57
Abbildung 19 Aufhängemöglichkeiten Ideensammlung.....	57
Abbildung 20 Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.....	58
Abbildung 21 Darstellung einer Interventionsidee Ideensammlung	58
Abbildung 22 Darstellung der Personenanzahl in der Ideensammlung	59
Abbildung 23 Darstellung der Aufhängungsmöglichkeiten in der Ideensammlung	59

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Vergleich der wichtigsten Daten der vorgestellten Tücher.....	12
Tabelle 2 Sozio-emotionale Fertigkeiten in Anlehnung an das CASEL-Framework (aus: www.casel.org, zitiert nach Hövel, 2023, S. 4f.).....	41

7.4 Tuchverzeichnis

Schäfer Schaukeltuch:

Therapie Kollektionen (2022). *Schaukeltuch 750x300cm*. Verfügbar unter <https://therapie-kollektionen.de/de/Schaukeln/Schaukeltuch-750x300-cm.html> (11.12.2022)

Sport Thieme (2023). *Schäfer Schaukeltuch Reissfest und strapazierfähig!* Verfügbar unter https://www.sport-thieme.ch/Therapie/Sensorische_Integration/Therapieschaukeln/art=2173506 (11.12.2022)

HAIDIG® Schwebetuch:

HAIDIG® OHG. (2022). *HAIDIG® Schwebetuch. Kindergartenbedarf - Therapiebedarf - Befestigungslösungen*. Verfügbar unter <https://www.haidig.de/produkte/schwebetuch>, <https://www.kindergartenbedarf-haidig.de/schwebetuch-haidig-aus-cordura-2> (23.11.2022), https://www.sport-thieme.ch/Therapie/Sensorische_Integration/Therapieschaukeln/art=2037817 (13.04.2023)

STÖBER Schwebetuch:

Stöber, C. (2022b). *Schwebetuch. STÖBER Kindergarten- und Therapiebedarf*. Verfügbar unter <https://www.c-stoeber.de/produkt/schwebetuch/> (23.11.2022)

ULLEWAEH!® Schwebetuch 2.0:

Wagner-Csechala, O. (2022b). *Schwebetuch 2.0. ULLEWAEH!® Der Bewegung Raum geben*. Verfügbar unter <https://www.ullewaeh.de/produkt/schwebetuch-20/>, <https://shop.ullewaeh.de/produkte/schwebetuch-2.0> (23.11.2022)

ULLEWAEH!® Mini-Schwebetuch:

Wagner-Csechala, O. (2022a). *Mini-Schwebetuch. ULLEWAEH!® Der Bewegung Raum geben*. Verfügbar unter <https://www.ullewaeh.de/produkt/mini-schwebetuch/> (23.11.2022)

Netze, Seile & mehr... Schwebetuch:

Weiss, M. (2020). *Liege - Schwebetuch - Gr. L - 2,50 x 2,50 m*. Verfügbar unter <https://netze-seile-mehr.de/Liege-Schwebetuch-Gr-L-250-x-250-m> (23.11.2022)

HAIDIG® Flex Tuch:

HAIDIG® OHG. (2022). *HAIDIG® Flex Tuch. Kindergartenbedarf - Therapiebedarf - Befestigungslösungen*. Verfügbar unter <http://www.haidig.de/produkte/flex Tuch>, <https://www.kindergartenbedarf-haidig.de/flex Tuch-haidig-fuer-sport-und-therapie-89> (23.11.2022)

STÖBER Flex Tuch:

Stöber, C. (2022a). *Flex Tuch. STÖBER. Kindergarten- und Therapiebedarf*. Verfügbar unter <https://www.c-stoerber.de/produkt/flex Tuch/> (23.11.2022)

8 Anhang

Fragebogen

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

0%

Schaukeltuch in der PMT

Bild: https://www.sport-thieme.ch/Therapie/Sensorische_Integration/Therapieschaukeln/art=2173506

Wir sind zwei Psychomotorikstudentinnen im letzten Jahr an der HfH. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit zum Thema «Einsatz des Schaukeltuchs in der Psychomotorik» wollen wir herausfinden, für welche Förderbereiche das Schaukeltuch in der Praxis in Gebrauch ist. Ausserdem stellen wir eine Ideensammlung zusammen, welche den Einsatz in der Praxis unterstützen kann.

Wir danken Euch für ein fleissiges Ausfüllen und das Teilen Eurer persönlichen Ideen.

Flurina Huder & Alessia Lo Monte

0%

Wir haben das Tuch unter verschiedenen Namen kennengelernt und möchten nun wissen, welchen Begriff Ihr in der Praxis benutzt.

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Schaukeltuch
- Schäfertuch
- Schwebetuch
- Schwungtuch
- Sprungtuch
- Weisses Tuch
- Wolkentuch
- Sonstiges:

Zurück

Weiter

14%

An welchen Förderbereichen arbeitet Ihr mithilfe des Schaukeltuchs?

🔍 Textfeld für optionale Präzisierung

Geschicklichkeit (Grobmotorik)

Kraftdosierung (Grobmotorik)

Tonusregulation (Grobmotorik)

Koordination (Grobmotorik)

Feinmotorik

Grafomotorik

Raumorientierung

Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung

Vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewicht)

Körpererfahrung

Selbstkonzept

Kontaktverhalten

Kooperationsverhalten

Regelbewusstsein

Sonstiges:

Wählt die 5 Begriffe aus, die Ihr in der Praxis am meisten mit dem Schaukel-
tuch fördert.

Ordnen Sie die Elemente in die rechte Liste ein (höchste Bewertung oben). Die Elemente können mit
der Maus verschoben werden. Doppelklick verschiebt ein Element in die andere Liste.

📌 Bitte wählen Sie maximal 5 Antworten.

Ihre Auswahl

- Geschicklichkeit (Grobmotorik)
- Kraftdosierung (Grobmotorik)
- Tonusregulation (Grobmotorik)
- Koordination (Grobmotorik)
- Feinmotorik

Ihre Rangfolge

Empty list area for ranking the selected items.

Feinmotorik	
Grafomotorik	
Raumorientierung	
Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung	
Vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewicht)	
Körpererfahrung	
Selbstkonzept	
Kontaktverhalten	
Kooperationsverhalten	
Regelbewusstsein	
eigener Begriff (von obenstehender Frage)	

Zurück

Weiter

Schreibt 2-3 Eurer Lieblingsideen mit dem Schaukeltuch auf.

Bitte erwähnt auch, wie das Tuch aufgehängt wird, welches Zusatzmaterial benötigt wird und für wie viele Kinder die Idee geeignet ist.

Idee 1

Varianten

Aufhängung

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1. an vier Punkten, Rechteck (Standard)
- 2. an vier Punkten, Schlucht
- 3. an vier Punkten, Trichter
- 4. an drei Punkten, Dreieck
- 5. an zwei Punkten, Spalte
- 6. an zwei Punkten, zwei Ecken am Boden, Rutschbahn
- 7. an einem Punkt, Sack

Zusatzmaterial

📌 optionale Zusatzfelder für genauere Angaben

Schwedenkasten

Trampolin

Schaumstoffklötze

Bälle

Seile

Stofftiere

Muggelsteine

Musik

Sonstiges:

Anzahl Kinder

📌 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

1

2

3 und mehr

Schreibt 2-3 Eurer Lieblingsideen mit dem Schaukeltuch auf

Bitte erwähnt auch, wie das Tuch aufgehängt wird, welches Zusatzmaterial benötigt wird und für wie viele Kinder die Idee geeignet ist.

Idee 2

Varianten

Aufhängung

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1. an vier Punkten, Rechteck
- 2. an vier Punkten, Schlucht
- 3. an vier Punkten, Trichter
- 4. an drei Punkten, Dreieck
- 5. an zwei Punkten, Spalte
- 6. an zwei Punkten, zwei Ecken am Boden, Rutschbahn
- 7. an einem Punkt, Sack

Zusatzmaterial

📌 optionale Zusatzfelder für genauere Angaben

Schwedenkasten

Trampolin

Schaumstoffklötze

Bälle

Seile

Stofftiere

Muggelsteine

Musik

Sonstiges:

Anzahl Kinder

📌 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

1

2

3 und mehr

Schreibt 2-3 Eurer Lieblingsideen mit dem Schaukeltuch auf.

Bitte erwähnt auch, wie das Tuch aufgehängt wird, welches Zusatzmaterial benötigt wird und für wie viele Kinder die Idee geeignet ist.

Idee 3

Varianten

Aufhängung

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1. an vier Punkten, Rechteck
- 2. an vier Punkten, Schlucht
- 3. an vier Punkten, Trichter
- 4. an drei Punkten, Dreieck
- 5. an zwei Punkten, Spalte
- 6. an zwei Punkten, zwei Ecken am Boden, Rutschbahn
- 7. an einem Punkt, Sack

Zusatzmaterial

📌 optionale Zusatzfelder für genauere Angaben

Schwedenkasten

Trampolin

Schaumstoffklötze

Bälle

Seile

Stofftiere

Muggelsteine

Musik

Sonstiges:

Anzahl Kinder

📌 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

1

2

3 und mehr

71%

Das möchte ich noch zu diesem Thema sagen.

Zurück

Weiter

85%

Falls Euch später noch etwas einfallen würde, dürft Ihr uns dies per Mail mitteilen.

lomonte.alessia@learnhfh.ch

Bei Interesse an der Ideensammlung, schicken wir Euch diese gerne im Sommer 2023 zu.

Eure Mailadresse:

Zurück

Absenden

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Alessia und Flurina